

Editor in Chief

Dr. Abdulkadir TUNA
Dr. Halil İbrahim AKYÜZ

OJOMSTE

Volume: 6 No:1 June 2025

Cover Design: Buğra İŞIKDEMİR

OJOMSTE is an international, refereed academic journal. It publishes twice a year (June).

Publisher

Dr. Halil İbrahim AKYÜZ

Editors-in-Chef

Dr. Abdulkadir TUNA

Dr. Halil İbrahim AKYÜZ

Field Editors

Dr. Abdulkadir KARACI

Dr. Abdullah Çağrı BİBER

Dr. Mustafa ERDEMİR

Early appearance date: 13.06.2025

Publish date: 30.06.2025

© 2025

Bu sayfa dizgi geređi boş bırakılmıştır

Editorial Advisory Board

Dr. Ahmet KAÇAR (Kastamonu University, akacar@kastamonu.edu.tr)

Dr. Güler TULUK (Kastamonu University, gtuluk@kastamonu.edu.tr)

Dr. Hafize KESER (Ankara University, keser@ankara.edu.tr)

Dr. İbrahim ÇETİN (Necmettin Erbakan University, ibrahimcetin@konya.edu.tr)

Dr. Levent AKGÜN (Atatürk University, levakgun@atauni.edu.tr)

Dr. Osman YAŞAR (Sunny Brockport University, oyasar@brockport.edu)

Dr. Salih BARDAKCI (Hacettepe University, salihbardakci@hacettepe.edu.tr)

Dr. Serap SAMSA YETİK (Pamukkale University, ssamsa@pau.edu.tr)

Dr. Tevfik İŞLEYEN (Atatürk University, tisleyen@atauni.edu.tr)

Dr. Yılmaz MUTLU (Muş Alparslan University, y.mutlu@alparslan.edu.tr)

Dr. Yüksel DEDE (Gazi University, ydede@gazi.edu.tr)

Dr. Zhang Qiaoping (The Education University of Hong kong, zqiaoping@eduhk.hk)

OJOMSTE indexed by

Google Akademik

CiteFactor
Academic Scientific Journals

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

Bu sayfa dizgi geređi boş bırakılmıştır

Contents

Bibliometric Analysis of Experimental Designed Theses on Computer-Assisted Instruction in the Field of Mathematics Education	1
Topic Trend Analysis of Postgraduate Theses on Job Satisfaction among Teachers	24
Examining the Learning Objectives Related to Sustainable Development in High School Physics Curricula Vis-À-Vis The Sustainable Development Goals and Revised Bloom's Taxonomy	35

Bu sayfa dizgi geređi boş bırakılmıştır

Matematik Eğitimi Alanında Bilgisayar Destekli Öğretimi Konu Alan Deneysel Desenli Tezlerin Bibliyometrik AnaliziSebahattin ÇETİNKAYA ^a, Abdullah Çağrı BİBER ^b^aMilli Eğitim Bakanlığı, Zonguldak/Türkiye,malatya376744@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-9722-9204>^bKastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kastamonu/Türkiye,acbiber@kastamonu.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0001-7635-3951>

Geliş Tarihi: 08.05.2025

Kabul Tarihi: 12.06.2025

Anahtar Kelimeler:	Öz
<p>Bilgisayar destekli öğretim, matematik eğitimi, bibliyometrik analiz, deneysel araştırmalar.</p> <p>Makale Türü: Araştırma</p>	<p>Araştırmanın amacı, ülkemizde matematik eğitimi alanında yapılmış bilgisayar destekli öğretim konusunda tamamlanmış yüksek lisans ve doktora düzeyindeki deneysel desenli tezleri inceleyerek, araştırmaların genel durumunu ortaya koymaktır. Araştırmanın verileri, Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi'nden ulaşılan ve matematik eğitimi alanında bilgisayar ve teknoloji destekli öğretim üzerine yazılmış 66 adet tezden elde edilmiştir. Bu tezlerin 54 tanesi yüksek lisans tezi iken 12 tanesi doktora tezidir. Belirlenen tezler 10 ölçüt temel alınarak incelenmiştir. Bu bağlamda lisansüstü tezler yayımlanma yıllarına, üniversitelerine ve araştırmacıların cinsiyetlerine göre dağılımları, deneylerin uygulanma sürelerine, örneklem düzeylerine, öğretimin sağlandığı bilgisayar yazılımı materyallerine, bağımlı değişken türlerine, veri analizinde kullanılan testlere, uygulama konularına ve araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre incelenmesi sağlanmıştır. Çalışmada ele alınan dokümanların incelenmesinde bibliyometrik analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışmalardan elde edilen verilerin frekans ve yüzde değerleri hesaplanarak, veri analizi yapılmıştır. Araştırma kapsamında yer alan tezler matematik eğitimi alanında uzman üç araştırmacı tarafından incelenmiştir. Araştırmacıların elde ettiği sonuçlar arasındaki uyum yüzdesi dikkate alınarak çalışmanın güvenilirliği sağlanmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucu elde edilen bulgulara göre lisansüstü tezlerin 2019 yılından sonra yoğunluk gösterdiği, çalışmaların en fazla 2023 yılında yayımlandığı ve çalışmaların en fazla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde gerçekleştiği görülmektedir. Deneysel çalışmaların uygulama süresinin genellikle 4-5 hafta aralığında olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaların örneklem grubunun genellikle ortaokul kademesinden oluştuğu, bağımlı değişken olarak da "akademik başarı" kavramının incelendiği görülmektedir. Tezlerde deney grubunda bilgisayar destekli öğretimin GeoGebra, Tinkerplots, Cabri 3d, dijital öyküleme yöntemi, akıllı tahta, Scratch, WebQuest uygulaması, Web 2.0 araçları, EBA uygulaması, Morpa Kampüs Eğitim Yazılımı, sanal manüplatif takımı (MATMAP) gibi teknolojik araç ve yazılımlarla gerçekleştirildiği tespit edilmiştir</p>

Bibliometric Analysis of Experimental Designed Theses on Computer-Assisted Instruction in the Field of Mathematics Education

Sebahattin ÇETİNKAYA ^a, Abdullah Çağrı BİBER ^b

^aMinistry of Education, Zonguldak/Türkiye,

malatya376744@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-9722-9204>

^bKastamonu Universtiyi, Education Faculty, Kastamonu/Türkiye,

acbiber@kastamonu.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0001-7635-3951>

Received: May, 08, 2025

Accepted: June, 12, 2025

Keywords:

Computer assisted instruction, mathematics education, bibliometric analysis, experimental research.

Paper Type:

Research

Abstract

The purpose of the research is to examine the experimentally designed master's and doctoral theses completed in the field of mathematics education in our country and to reveal the general status of the research. The data of the research were obtained from 66 theses written on computer and technology-aided teaching in the field of mathematics education, which were accessed from the National Thesis Center of the Council of Higher Education. While 54 of these theses were master's theses, 12 were doctoral theses. The determined theses were examined based on 10 criteria. In this context, the distribution of postgraduate theses according to their publication years, universities and gender of the researchers, the application periods of the experiments, sample levels, computer software materials used for teaching, dependent variable types, tests used in data analysis, application topics and the results obtained from the studies were examined. The bibliometric analysis technique was used in the examination of the documents covered in the study. Data analysis was performed by calculating the frequency and percentage values of the data obtained from the studies. The theses included in the scope of the research were examined by three researchers who are experts in the field of mathematics education. The reliability of the study was tried to be ensured by taking into account the percentage of agreement between the results obtained by the researchers. According to the findings obtained as a result of the research, it is seen that postgraduate theses showed an intensity after 2019, the studies were published the most in 2023 and the studies were carried out the most at Niğde Ömer Halisdemir University. It was determined that the application period of experimental studies is generally between 4-5 weeks. It is seen that the sample group of the studies generally consists of middle school level and the concept of "academic success" is examined as the dependent variable. In the theses, it was determined that computer-aided teaching in the experimental group was carried out with technological tools and software such as GeoGebra, Tinkerplots, Cabri 3d, digital storytelling method, smart board, Scratch, WebQuest application, Web 2.0 tools, EBA application, Morpa Campus Education Software, virtual manipulative set (MATMAP).

Giriş

Bilim ve teknolojinin hızlı bir şekilde gelişim göstermesi, bireyin ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan yenilikler, doğal olarak bireylerden beklenen rolleri değiştirmiştir. Bu değişimle birlikte bilgiyi üreten, verileri yorumlayarak gerçek yaşama uyarlayan, problem çözebilme ve eleştirel düşünebilme becerilerine sahip, girişimci ve nitelikli bireyler yetiştirmek öğretim programlarının ana hedefi haline gelmiştir (MEB, 2018). Yapılandırmacı yaklaşımın öğrenme ortamlarında yerini almasıyla birlikte öğretmen merkezli ilerleyen, öğrenciye hazır bilgiyi sunan bir sistemden uzaklaşarak öğrenciyi öğrenmenin merkezine alan bir anlayış benimsenmiştir (Karakaya, 2004). Eğitimin temel amacı sadece bilgiyi öğrenen bireyler yetiştirmekten ziyade, edindiği bilgileri sorgulayabilen (Güveli & Baki, 2000), günlük yaşama uyarlayabilen ve karşılaştığı yeni durumlara aktarabilen nitelikli bireyler yetiştirmektir (MEB, 2018; OECD, 1988). Bireylerin düşünme becerilerinin gelişimine katkısı olan matematiğin aynı zamanda nitelikli bireylerin yetiştirilmesi konusunda da oldukça önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir (Ersoy, 2003). İnsan yaşamındaki önemi tartışılmaz olan ve bilim dünyasının gelişimini hem doğrudan hem de dolaylı olarak etkilediği görülen matematik öğretimi, geçmişte olduğu gibi günümüzde de eğitim sisteminin odak noktasında yer almaktadır (Baki, 2014; Özçiftçi, 2007). Özçakır Sümen (2013)'e göre; matematik, diğer bilimlerin temelini oluşturmakla birlikte bilim ve teknolojideki gelişmeler de matematikteki ilerlemelere bağlıdır. Bu da bilimsel ve teknolojik gelişme açısından matematik eğitimin önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir (Demir, 2013).

Birçok alanda kullanılan teknolojinin yararları göz önünde bulundurulduğunda, teknolojinin eğitim alanında da kullanılmaya başlanması kaçınılmaz bir hal almaktadır. Eğitim ortamlarında teknolojinin kullanılmasıyla birlikte "eğitim teknolojisi" kavramı ortaya çıkmıştır (Ay, 2009). Eğitim teknolojisi, öğrenme ve öğretme süreçlerinde gerçekleştirilen eğitimin kalitesini arttıran ve bu öğrenme sürecini hem öğretmen hem de öğrenci açısından verimli bir hale getiren ve kolaylık sağlayan bir teknolojidir (Uşun, 2004). Eğitimde teknoloji kullanımının ülkelerin politikası haline gelmesinin bir göstergesi olarak birçok ülkede çeşitli projeler gerçekleştirilmektedir. Buna örnek olarak ABD'de "Geleceğin Öğretmenlerini Teknoloji Kullanmaya Hazırlama" (Preparing Tomorrow's Teachers to Use Technology) projesi başlatılmıştır (Judge & Bannon, 2008). Güney Kore'de de buna örnek olarak "Kore'de Akıllı Eğitim – Dijital Ders Kitabı Girişimi" (Smart Education in Korea – Digital Textbook Initiative) projesi bulunmaktadır (Seo, 2012). Ülkemizde ise 2010 yılında başlatılan FATİH (Fırsatları Artırmada Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) projesi buna bir örnek teşkil etmektedir. FATİH projesi kapsamında BİT (Bilgi İletişim Teknolojisi) araçlarının öğrenme ortamlarında kullanılarak bu araç gereçlerin öğrencilerin birçok duyu organına hitap edilebilmesi ve böylece öğrencilerin derslere etkin katılım sağlamaları amaçlanmıştır.

Bilimsel ve teknolojik açıdan sürekli değişen ve gelişim gösteren günümüz dünyasında nitelikli bireyler yetiştirmek amacıyla öğrenme ortamlarında kullanılan teknolojilerin başında şüphesiz bilgisayarlar gelmektedir (Baki 2001; Uşun 2004; Engin, Tösten & Kaya, 2010). Teknolojik gelişmelerin eğitimin her alanına uygulanmasıyla ortaya çıkan BDE (Bilgisayar Destekli Eğitim) kavramının sınıf ortamına gereğince uyarlanabilmesi, BDÖ (Bilgisayar Destekli Öğretim) kavramının önemini vurgulamaktadır. Bilgisayar destekli öğretimle alakalı yapılan çalışmaların gün geçtikçe artmaya başlaması, bu çalışmaların incelenmesini zorlaştırmaktadır. Bu konu hakkında ortaya çıkan bilgi yığını yorumlayabilmek ve farklı çalışmaların ortaya çıkmasına yol açmak için, bu çalışmaların belli kriterlere göre incelenip bir çerçeve halinde sunulduğu yeni araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu husus göz önüne alındığında literatürde bilgisayar destekli matematik öğretimi konu alan araştırmaları derleyip toplamak, ilgili konu hakkındaki "büyük resmi" görebilmemiz açısından oldukça önemlidir (Baki & Gürsoy, 2020).

Yapısal olarak bilgisayar destekli öğretimin öğrenme ortamlarındaki etkililiğinin sınındığı en temel çalışmalar deneysel araştırmalardır. Bu konu hakkında gerçekleştirilen deneysel çalışmalar, bilgisayar destekli matematik eğitiminin öğrenme ortamlarındaki etkililiği, eksiklikleri, sınırlılıkları, avantajları ve geliştirilmesi gereken yönleri ortaya koyan önemli çalışmalardır. Literatür incelendiğinde, bilgisayar destekli matematik eğitimi ya da teknoloji destekli matematik eğitimi başlığı altında belirli yıllar arasındaki tezleri veya makaleleri inceleyen birçok çalışmanın var olduğu görülecektir (Kutluca vd., 2016; Tatar vd., 2013; Açıkgül & Aslaner, 2014; Kaya & Aydoğdu, 2022; Özdemir vd, 2020; Battal & Çalışkan, 2021; Baki & Gürsoy, 2020; Öztıp, 2022; Demir vd, 2024). Kutluca vd. (2016), bilgisayar destekli matematik öğretimi ile ilgili hazırlanan lisansüstü tezleri inceledikleri araştırmalarında, çalışmaların en çok akademik başarı ve tutumu ölçmeye yönelik olarak tasarlandığı ve örneklemlerin çoğunlukla ilköğretim öğrencilerinden oluştuğu belirtilmektedir. Baki & Gürsoy (2020)'un bilgisayar destekli matematik öğretiminin matematik dersindeki akademik başarıya olan etkisini meta-analiz yöntemiyle inceledikleri çalışmalarında, bilgisayar destekli öğretimin matematik dersinde akademik başarıya etkisinin pozitif yönde ve orta düzeyde olduğu belirtilmiştir. Battal & Çalışkan (2021), bilgisayar destekli matematik eğitimi alanında yapılan araştırmaları inceledikleri çalışmalarında en fazla Geogebra, Cabri ve Geometer's Sketchpad programının kullanıldığı belirtmişlerdir. Kaya & Aydoğdu (2022), Türkiye'de Teknoloji destekli matematik eğitimi konusunda yazılmış lisansüstü tezleri inceledikleri araştırmalarında, tezlerde daha çok yazılım içeriklerine ve dinamik matematik yazılımlarına yer verildiği, en fazla başarı ve tutum değişkeninin yer aldığı; nitel yaklaşımların daha fazla tercih edildiği belirtilmiştir. Demir vd. (2024), teknoloji destekli matematik öğretiminin öğrencilerin matematik performansına olan etkisini konu alan 22 meta-analiz çalışmasını ikinci dereceden bir meta-analiz olarak incelediği çalışmasında, teknoloji destekli tüm öğrenme modellerinin öğrencilerin matematik performansını arttırdığı, özellikle Digital Tools Based Instruction ve Software Based Instruction modellerinin matematik performansını etkisinin diğer modellere göre daha etkili olduğu belirtilmiştir.

Bunun yanında belli bir teknolojik yazılım, bilgisayar programı ya da teknolojisi özelinde matematik eğitimi alanında gerçekleştirilmiş araştırmaları inceleyen çalışmalara da rastlamak mümkündür (Özen Ünal & Filiz, 2023; Altan & Bahadır, 2023; Şimşek & Yaşar, 2019; Uluçay & Çakır, 2014; Turhan Türkkan & Arslan Namlı, 2018; Tataroğlu Taşdan, 2021). Ancak literatürde bilgisayar destekli matematik eğitimi kapsamında Türkiye'de yapılan deneysel desenli araştırmalardaki bulguların bir araya getirilip, belli bir çerçevede incelendiği herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu bağlamda yapılan deneysel çalışmaların genel bir çerçeve göz önünde bulundurularak resmedilmesi, bu çalışmalarda ortaya çıkacak birtakım eksikliklerin belirlenmesi ve sonraki özgün çalışmalar için araştırmacılara yol gösterebilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Bilimsel bilginin doğrulanması ve geliştirilmesi açısından büyük bir öneme sahip olan deneysel çalışmalarda, belirli değişkenler arasındaki ilişkiler test edilerek nedensel sonuçlar elde edilmektedir. Bilimsel metodolojiye önemli katkılar sağlayan deneysel araştırmalar, özellikle sosyal bilimler genelinde çeşitli alanlarda gerçek dünyaya ilişkin bulgular elde edebilme açısından kritik bir öneme sahiptir (Baldassarri & Abascal, 2017). Deneysel araştırmalar, teoriden uygulamaya bir köprü görevi görmektedir. Ancak deneysel çalışmaların gerçekleştirilmesi birtakım zorlukları beraberinde getirmektedir. Araştırmaya başlamadan önce deneylerin iç ve dış geçerliklerini tehdit eden unsurlar tespit edilerek bu tehditlerin ortadan kaldırılması veya en aza indirgenmesi oldukça önemlidir (Creswell & Creswell, 2021). Tüm değişkenleri kontrol altında tutmak, birtakım etik sorunlar, deneysel kontrol ve manipülasyon karmaşıklığı, katılımcı seçimi, temsiliyet ve sonuçların genellenebilirliği bu zorlukların bazılarıdır (Aronson vd., 1994; Green vd., 2010; Babbie, 2020; Field & Hole, 2003).

Bu araştırma kapsamında Türkiye’de matematik eğitimi alanında bilgisayar destekli öğretimi konu alan deneysel desenli tezlerin farklı değişkenler açısından ne tür bir eğilim gösterdiğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma, bütüncül bir yoruma ulaşabilmek için yayımlanma yıllarında herhangi bir sınırlandırma yapılmadan araştırma kapsamındaki Yöktez veri tabanında yer alan tüm tezleri içerecek bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda aşağıda verilen alt problemlere cevap aranmıştır:

Araştırmanın Alt Problemleri

1. Araştırmaların yıllara göre dağılımı nasıldır?
2. Araştırmaların yayınlandığı üniversitelere göre dağılımı nasıldır?
3. Araştırmaların araştırmacı cinsiyetine göre dağılımı nasıldır?
4. Araştırmaların örneklem düzeylerine göre dağılımı nasıldır?
5. Araştırmaların, öğretimin sağlandığı bilgisayar yazılımı materyallerine göre dağılımı nasıldır?
6. Araştırmalardaki deneylerin uygulama sürelerine göre dağılımı nasıldır?
7. Araştırmaların bağımlı değişken türlerine göre dağılımı nasıldır?
8. Araştırmaların veri analizinde kullanılan testlere göre dağılımı nasıldır?
9. Araştırmaların uygulama konularına göre dağılımı nasıldır?
10. Araştırmaların sonuçlarına göre dağılımı nasıldır?

Yöntem

Bu çalışmada matematik eğitimi alanında bilgisayar destekli öğretim konusunda tamamlanmış deneysel desenli tezler, bibliyometrik analiz yöntemiyle incelenmiştir. Bu bağlamda “deneysel desenli tez” ifadesiyle, yöntem bölümlerinde açık bir şekilde deneysel araştırma desenlerinden (örneğin; ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen, yalnızca son test kontrol gruplu desen vb.) yararlanıldığı ifade edilen ve uygulama temelli bir sürece yer veren araştırmalar kastedilmektedir. Nitel, betimsel ya da yalnızca tarama modeline dayalı tezler, çalışma kapsamına alınmamıştır. Bu tezlerin seçim ölçütlerinin belirlenmesinin ardından analiz süreci başlatılmıştır. Bibliyometrik analiz sayesinde bir bilim dalının belli bir konuda yapılan akademik çalışmaların belirlenen bir çerçevede değerlendirilmesi sonucu, ilgili konudaki nitelik ve nicelik bakımından gelişimin takip edilmesi kolaylaşmaktadır (Temizkan vd., 2015). Bibliyometrik analiz yöntemi, bilimsel veri tabanları kullanılarak elde edilen verilerin nesnel ölçütlerle incelenmesine imkan sağlayan nicel bir araştırma yöntemidir (Donthu vd., 2021). Özellikle günümüzde gelişen bilgisayar teknolojileri ve hızlı internet ağlarına ulaşımın kolay olması dergilerin ve bu dergilere bağlı uluslararası yayınları kapsayan çeşitli bibliyometrik çalışmaların gelişimini önemli ölçüde artırmıştır (Vermaa vd., 2020). Bir konu üzerinde hazırlanmış çalışmaları incelemek, literatüre geniş bir perspektifte bakmayı sağladığı gibi ilerleyen dönemde yapılacak çalışmalara sağlam bir zemin oluşturabilir. Sistemik derleme imkânı sunan bibliyometrik analiz belli bir konuda yapılan çalışmaları keşfetme açısından etkili bir analiz tekniğidir (Göçer & Kurt, 2022). Karagöz & Şeref’e (2019) göre bibliyometrik bilimsel üretim, artan bilgi birikimini izleme ve değerlendirme açısından önemli bir role sahiptir. Bibliyometrik analizle birlikte çalışmaların yayın yılı, yayınlandığı üniversite, kullanılan veri toplama araçları, çalışmaların gerçekleştirildiği örneklem düzeyi, çalışmalarda öne çıkan anahtar kelimeler, atıf yapılan kaynaklar, tercih edilen veri analiz yöntemleri gibi birçok özellikler hakkında veriler elde edilebilmektedir. Bu durum ilgili konuya merakı olan araştırmacılara kolaylık sağlayıp, ileriki araştırmaların gelişimine ve şekillenmesine katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada gelişmiş

bibliyometrik analiz araçları (örneğin VOSviewer, Bibliometrix vb.) kullanılmamış olup; tezlerden elde edilen veriler Microsoft Excel programı aracılığıyla temel frekans ve yüzde analizleriyle değerlendirilmiştir. Bu tercih, çalışmanın yalnızca tez dokümanları ile sınırlı olması ve analiz ölçütlerinin nicel dağılımlarına odaklanması nedeniyle yapılmıştır. Bu doğrultuda, araştırmada yer alan tezlerin analizinde dikkate alınan kodlama ölçütleri Tablo 1’de ayrıntılı olarak sunulmuştur.

Tablo 1. İncelenen Tezlerin Kodlama Ölçütleri

Kodlama Ölçütü	Açıklama
Yayımlanma Yılı	Tezin yayımlandığı yıl
Üniversite	Tezin hazırlandığı üniversite
Araştırmacının Cinsiyeti	Tez yazarının cinsiyeti (kadın/erkek)
Deney Süresi	Deneysel uygulamanın süresi (hafta olarak)
Örnekleme Düzeyi	Çalışmanın yürütüldüğü öğrenci kademesi (5. sınıf, 6. sınıf, lisans öğrencileri vb.)
Kullanılan Bilgisayar Yazılımı/Materyali	Öğretimde kullanılan dijital araç, yazılım ya da materyal türü
Bağımlı Değişken Türü	Çalışmada ölçülen değişkenler (başarı, tutum, motivasyon vb.)
Kullanılan İstatistiksel Testler	Veri analizinde kullanılan test türleri (t-testi, ANOVA, Mann-Whitney U vb.)
Uygulama Konusu	Deneyin uygulandığı matematiksel konu alanı (geometri, cebir vb.)
Araştırma Sonuçları	Araştırmalarda ulaşılan temel bulgular

Verilerin Toplanması

Araştırmanın verileri, Yöktez veri tabanı aracılığı ile elde edilmiştir. Öncelikle YÖK tez veri tabanında yer alan “Detaylı Tarama” sekmesiyle Matematik Eğitimi alanındaki bilgisayar destekli öğretim konusunda tamamlanmış tezler taratılmıştır. Listelenen tezler arasından da bu çalışma için deneysel desenli tezler dikkate alınmıştır. Yöktez veri tabanından 27.11.2024 tarihinde iki ayrı kullanıcı tarafından ve iki farklı bilgisayar üzerinden tarama sonucu ortaya çıkan 432 lisansüstü tez, araştırmacılar tarafından tek tek incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda 66 tane lisansüstü deneysel desenli tezin bilgisayar destekli öğretim konusunda gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bu nedenle çalışmanın verileri 66 lisansüstü tezdten elde edilmiştir. Araştırma kapsamındaki çalışmalara ait veriler Excel programı kullanılarak işlenmiştir.

Veri Analizi

Araştırmadan elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin Excel programında yüzde (%) ve frekansları (f) belirlenmiş ve tablolştırılmıştır. Herhangi bir tarih sınırlandırılması yapılmadan araştırma kapsamında tespit edilen 66 deneysel lisansüstü tez, tüm alt problemlere göre tek tek incelenerek kodlanmıştır. Araştırmalarda nicel ve nitel kısımlar yer almakla birlikte, özellikle araştırmaların veri analiz türlerine göre dağılımının incelendiği alt problem kapsamında tezler, araştırmanın amacına uygun olarak deneysel yapıları gereği nicel veri analizi özelinde incelenmiştir. Kodlamaların güvenilirlik ve geçerliliğini artırmak amacı ile Matematik Eğitimi alanında çalışan üç uzmandan kodlama hakkında görüş alınmıştır. Ayrıca çalışmanın güvenilirliği, Miles & Huberman’ın (1994) güvenilirlik formülü [$\text{Güvenirlik} = \frac{\text{Görüş Birliği}}{\text{Görüş Birliği} + \text{Görüş Ayrılığı}}$] kullanılarak hesaplanmış ve araştırmanın güvenilirliği %89 olarak hesaplanmıştır. Bu oranın %70’in üzerinde olması, çalışmanın güvenilirliği sağlama açısından kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir (Miles & Huberman, 1994).

Bulgular

Araştırmanın bu bölümünde, matematik eğitimi alanında bilgisayar destekli öğretimi konu alan deneysel desenli tezlerin farklı değişkenler açısından ne tür bir eğilim gösterdiğini belirlemeye yönelik olarak YÖK Ulusal Tez Tarama Merkezi tarafından yayımlanmış erişime açık 66 tane lisansüstü tez için belirlenen alt problemlere ilişkin bulgulara sırasıyla yer verilmiştir.

Birinci alt probleme ait olan “Araştırmaların yıllara göre dağılımı nasıldır?” sorusuna ilişkin bulgular:

Araştırmanın birinci alt problemi kapsamında araştırmaların yıllara göre dağılımı Şekil 1’de yer almaktadır.

Şekil 1. Yıllara göre yüksek lisans ve doktora tezlerinin dağılımı

Şekil 1 incelendiğinde araştırma kapsamındaki tezlerin % 82’si (f=54) yüksek lisans tezi iken, % 18’i (f=12) doktora tezidir. Lisansüstü tezlerin 2007-2024 yılları arasında yer aldığı, çalışmaların yaklaşık olarak % 72’sinin (f=48) 2017 yılı ve sonrasında yayınlandığı görülmektedir. Ayrıca çalışmaların en fazla 2022-2024 yılları arasında (f=28) gerçekleştiği tespit edilmiştir. Herhangi bir tarih sınırlandırılması yapılmadan gerçekleştirilen çalışmada bilgisayar destekli matematik eğitimi ile ilgili Yöktez veri tabanında yer alan ilk lisansüstü deneysel çalışmanın 2007 yılında gerçekleştirilmiş olması, bilgisayar ve teknoloji desteğinin matematik eğitiminde kullanılmasının o yıllardan itibaren yaygınlaşmaya başlaması ile ilgili olduğu düşünülmektedir.

İkinci alt probleme ait olan “Araştırmaların yayınlandığı üniversitelere göre dağılımı nasıldır?” sorusuna ilişkin bulgular:

Araştırmanın ikinci alt problemi kapsamında araştırmaların yayınlandığı üniversitelere göre dağılımı Şekil 2’de yer almaktadır.

Şekil 2. Yayınlandıkları üniversitelere göre yüksek lisans ve doktora tezlerinin dağılımı

Şekil 2 incelendiğinde lisansüstü çalışmaların en fazla ($f=8$) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde yayımlandığı görülmektedir. Bu üniversiteyi sırasıyla Kastamonu Üniversitesi ($f=7$) ve Atatürk Üniversitesi ($f=6$) izlemektedir. İnönü Üniversitesi'nde yayınlanan tezlerin tamamının doktor tezi olması dikkat çekicidir. Yapılan araştırmada ilgili konuyla alakalı lisansüstü tezlerin 26 farklı üniversitede yayımlandığı tespit edilmiştir.

Üçüncü alt probleme ait olan “Araştırmaların araştırmacı cinsiyetine göre dağılımı nasıldır?” sorusuna ilişkin bulgular:

Araştırmanın üçüncü alt problemi kapsamında araştırmaların araştırmacı cinsiyetine göre dağılımı Şekil 3'te yer almaktadır.

Şekil 3. Araştırmaların araştırmacı cinsiyetine göre dağılımı

Şekil 3 incelendiğinde araştırmacıların cinsiyetinin % 55'inin erkek, % 45'inin de kadın olmak üzere dengeli bir biçimde dağıldığı görülmektedir.

Dördüncü alt probleme ait olan “Araştırmaların örneklem düzeylerine göre dağılımı nasıldır?” sorusuna ilişkin bulgular:

Araştırmanın dördüncü alt problemi kapsamında araştırmaların örneklem düzeylerine göre dağılımı yüzde ve frekans olarak Tablo 2’de yer almaktadır.

Tablo 2. Araştırmaların Örneklem Düzeylerine Göre Dağılımına Ait Veriler

Örneklem Düzeyi	f	%
5. Sınıf	3	7
6. Sınıf	12	18
7. Sınıf	17	26
8. Sınıf	5	8
9. Sınıf	2	3
10. Sınıf	5	8
11. Sınıf	4	7
12. Sınıf	3	5
Matematik Öğretmen Adayları	12	18
Matematik Öğretmenleri	1	2
Diğer Bölüm Lisans Öğrencileri	2	3
Toplam	66	100

Tablo 2 incelendiğinde lisansüstü çalışmaların en fazla (% 27) 7. sınıf öğrencilerine uygulandığı görülmektedir. Bu sırayı altıncı sınıf öğrencileri (% 18) ve matematik öğretmen adayları (% 18) takip etmektedir. En az çalışmalar ise 9. Sınıf öğrencileri (% 3), diğer bölüm lisans öğrencileri (% 3) ve matematik öğretmenleriyle (% 2) gerçekleştirildiği görülmektedir.

Beşinci alt probleme ait olan “Araştırmaların, öğretimin sağlandığı bilgisayar yazılımı materyallerine göre dağılımı nasıldır?” sorusuna ilişkin bulgular:

Araştırmanın beşinci alt problemi kapsamında araştırmaların, öğretimin sağlandığı bilgisayar yazılımı materyallerine göre dağılımı yüzde ve frekans olarak Tablo 3’te yer almaktadır.

Tablo 3. Araştırmaların Öğretimin Sağlandığı Bilgisayar Yazılımı Materyallerine Göre Dağılımına Ait Veriler

Bilgisayar Yazılımları	f	%
GeoGebra	24	36
EBA	6	9
Sanal Manipülatifler	4	6
Web 2.0 Araçları	3	5
Scratch Yazılımı	3	5
Cabri 3D	3	5
VUstat Yazılımı	2	3
Morpa Kampüs Yazılımı	2	3
Maple	2	3
Geometer's Sketchpad	1	2
Dijital Öyküleme	1	2
WebQuest	1	2
Tinkerplots Yazılımı	1	2
Vuforia View Uygulaması	1	2
Cabri II Plus	1	2
Tinet Vitamin Yazılımı	1	2
Dijital Oyunlar (Minecraft)	1	2
PhET Colorado Simülasyonu	1	2
Alıştırma ve Tekrar Yazılımı	1	2
İnpiration Programı	1	2
Plotagon Programı	1	2
Blender Programı	1	2
Unity Programı	1	2
Graph 4.3 Yazılımı	1	2
Mathematica Programı	1	2
NS İstatistik Yazılımı	1	2
Grafik Hesap Makinesi Programı	1	2
Zoom Uygulaması	1	2
Youtube Platformu	1	2
Toplam	66	100

Tablo 3 incelendiğinde araştırmacılar da çok sayıda bilgisayar yazılımı materyalleri ve teknolojilerinin kullanıldığı görülmekle birlikte en fazla GeoGebra (% 36) yazılımının tercih edildiği görülmektedir. Ayrıca bilgisayar destekli matematik eğitimi kapsamında 29 farklı bilgisayar programı, yazılımlar, oyunlar ve çeşitli uygulamalardan yararlanıldığı görülmektedir.

Altıncı alt probleme ait olan “Araştırmalardaki deneylerin uygulama sürelerine göre dağılımı nasıldır?” sorusuna ilişkin bulgular:

Araştırmanın altıncı alt problemi kapsamında araştırmalardaki deneylerin uygulama sürelerine göre dağılımı Şekil 4'te gösterilmiştir.

Şekil 4. Araştırmaların deneylerdeki uygulama sürelerine ilişkin dağılımı

Şekil 4 incelendiğinde lisansüstü çalışmaların en fazla 4-5 hafta aralığında (% 32) gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu süreyi sırasıyla 2-3 hafta (% 30) ve 6-7 hafta (% 24) aralığındaki çalışmaların takip ettiği görülmektedir. Ayrıca deneylerin uygulama sürelerinin 2 haftadan 20 haftaya kadar çeşitlilik gösterdiği tespit edilmiştir.

Yedinci alt probleme ait olan “Araştırmaların bağımlı değişken türlerine göre dağılımı nasıldır?” sorusuna ilişkin bulgular:

Araştırmanın yedinci alt problemi kapsamında araştırmaların bağımlı değişken türlerine göre dağılımı yüzde ve frekans olarak Tablo 4'te yer almaktadır.

Tablo 4. Araştırmaların Bağımlı Değişken Türlerine Göre Dağılımına Ait Veriler

Bağımlı Değişkenler	f	%
Akademik Başarı	41	62
Tutum	16	24
Motivasyon	7	11
Uzamsal Beceriler	6	9
Bilginin Kalıcılığı	4	6
Öz Yeterlik Düzeyi	3	5
Öz Yeterlik Algısı	3	5
Problem Çözme Becerisi	2	3
Matematik Merakı	2	3
Öğrenme Stratejileri	2	3
Kavram İmajı	2	3
Sınav Kaygısı	1	2
Üstbilişsel Beceri Gelişimi	1	2
Matematiksel Dil Gelişimi	1	2
Bilişsel ve Duyuşsal Öğrenme	1	2

Bağımlı Değişkenler	f	%
STEM Motivasyonu	1	2
Matematiksel İnanç	1	2
Bilgisayarca Düşünme Becerisi	1	2
Akıl Yürütme Becerisi	1	2
Grafik Okuryazarlık Becerisi	1	2
Matematiksel İlişkilendirme Becerisi	1	2
Problem Kurma Becerisi	1	2
Yansıtıcı Düşünme Becerisi	1	2
Yaratıcı Düşünme Becerisi	1	2
Matematiksel Düşünme Becerisi	1	2
İstatistiksel Okuryazarlık	1	2
İnformel Çıkarımsal Muhakeme	1	2
TPAB Düzeyleri	1	2
Pedagojik Alan Bilgisi Öz Değerlendirmeleri	1	2
Alan Yeterliği	1	2
Toplam	66	100

Tablo 4 incelendiğinde lisansüstü çalışmalarda bağımlı değişken türü olarak en fazla (% 62) akademik başarının araştırıldığı görülmektedir. Ayrıca çalışmalarda çeşitli üst düzey düşünme becerilerinin ve alansal bilgilerinin de araştırma kapsamında incelendiği görülmektedir.

Sekizinci alt probleme ait olan “Araştırmaların veri analizinde kullanılan testlere göre dağılımı nasıldır?” sorusuna ilişkin bulgular:

Araştırmanın sekizinci alt problemi kapsamında araştırmaların veri analizinde kullanılan testlere göre dağılımı yüzde ve frekans olarak Tablo 5’te yer almaktadır.

Tablo 5. Araştırmaların Veri Analizinde Kullanılan Testlere Göre Dağılımına Ait Veriler

Veri Analiz Yöntemleri	f	%
t-testi	48	73
ANCOVA	13	20
MANCOVA	2	3
ANOVA	11	17
Korelasyon	10	15
Regresyon	2	3
Mann-Whitney U testi	13	20
Freidman Testi	1	2
Ki-Kare Testi	1	2
Wilcoxon işaretli sıralar testi	14	21
Kruskal Wallis H testi	3	5
Toplam	66	100

Tablo 5 incelendiğinde lisansüstü çalışmalarda en fazla t-testinin (% 73) tercih edildiği görülmektedir. İncelenen çalışmaların nitel ve nicel kısımları yer almakla birlikte çalışmalarda nitel kısımlar araştırmanın amacı gereği değerlendirilmeye alınmamıştır.

Dokuzuncu alt probleme ait olan “Araştırmaların uygulama konularına göre dağılımı nasıldır?” sorusuna ilişkin bulgular:

Araştırmanın dokuzuncu alt problemi kapsamında araştırmaların uygulama konularına göre dağılımı yüzde ve frekans olarak Tablo 6’da yer almaktadır.

Tablo 6. Araştırmaların Uygulama Konularına Göre Dağılımına Ait Veriler

<i>Konu Alanı</i>	<i>Çalışma Konusu</i>	<i>f</i>	<i>%</i>
<i>Geometri</i>	<i>Dörtgenler ve Çokgenler</i>	7	10
	<i>Geometrik Cisimler</i>	6	9
	<i>Çember ve Daire</i>	5	8
	<i>Dönüşüm Geometrisi</i>	5	8
	<i>Açılar</i>	2	3
	<i>Analitik Geometri</i>	1	2
	<i>Alan ve Hacim Ölçme</i>	1	2
	<i>Uzay Geometrisi</i>	1	2
<i>Toplam Geometri</i>		28	42
<i>Cebir</i>	<i>Fonksiyonlar</i>	8	12
	<i>Denklemler ve Grafikleri</i>	5	8
	<i>Türev</i>	4	6
	<i>Cebirsel İfadeler</i>	3	5
	<i>Lineer Cebir</i>	1	2
<i>Toplam Cebir</i>		21	32
<i>Sayılar ve İşlemler</i>	<i>Çarpanlar ve Katlar</i>	2	3
	<i>Kesirler</i>	2	3
	<i>Tam Sayılar</i>	2	3
	<i>Oran-Orantı</i>	1	2
	<i>Ondalık Gösterim</i>	1	2
	<i>Sayıların Öğretimi</i>	1	2
<i>Toplam Sayılar ve İşlemler</i>		9	14
<i>Veri İşleme</i>	<i>Veri Analizi</i>	3	5
<i>Olasılık ve İstatistik</i>	<i>İstatistik</i>	3	5
<i>Karışık</i>	<i>Karışık</i>	2	3
<i>Genel Toplam</i>		66	100

Tablo 6 incelendiğinde lisansüstü çalışmalarda birçok öğrenme alanındaki konularla ilgili araştırmaların gerçekleştirildiğini görmek mümkündür. Öğrenme alanlarından en fazla Geometri öğrenme alanıyla (% 42) alakalı çalışmaların gerçekleştirildiği ve bunu Cebir öğrenme alanındaki (% 32) çalışmaların takip ettiği görülmektedir. Yapılan çalışmalar konu özelinde değerlendirildiğinde

ise en fazla fonksiyonlar konusunda (% 12) ve daha sonra da dörtgenler ve çokgenler konularında (% 10) çalışmaların yer aldığı tespit edilmiştir.

Onuncu alt probleme ait olan “Araştırmaların sonuçlarına göre dağılımı nasıldır?” sorusuna ilişkin bulgular:

Araştırmanın onuncu alt problemi kapsamında araştırmaların sonuçlarına göre dağılımı yüzde ve frekans olarak Tablo 7’de yer almaktadır.

Tablo 7. Araştırmaların Sonuçlarına Göre Dağılımına Ait Veriler

Araştırmaların Sonuçları	f	%
<i>GeoGebra ile hazırlanan matematiksel modeller ile işlenen dersin öğrencilerin matematik başarılarına etkisine anlamlı bir katkı sağlamak ve kalıcılığı artırmaktadır.</i>	14	21
<i>GeoGebra destekli eğitimin öğrencilerin matematiksel veya geometrik öz yeterlik algularını geliştirmekte olduğu görülmektedir.</i>	4	6
<i>Dinamik geometri yazılımı Cabri II Plus programının akademik başarıyı ve motivasyonu olumlu anlamda etkilediği görülmektedir.</i>	2	3
<i>Cabri 3D dinamik geometri yazılımının kullanımının; ilköğretim matematik öğretmen adaylarının akademik başarılarına anlamlı katkısı bulunmaktadır.</i>	2	3
<i>Sanal manipülatiflerle desteklenmiş matematik öğretimi akademik başarıyı artırmaktadır.</i>	2	3
<i>Sanal manipülatiflerle desteklenmiş matematik öğretimi, öğrencilerin problem çözme performanslarını ve akıl yürütme becerilerini olumlu etkilemektedir.</i>	1	2
<i>Grafik hesap makinesi programı destekli problem çözme öğretiminin öğrencilerin matematik başarısına anlamlı bir katkı sağladığı görülmektedir.</i>	1	2
<i>Tasarlanan bir sanal manipülatif takımının öğrencilerin akademik başarılarına ve geometriye yönelik tutumlarına anlamlı katkı sağladığı görülmektedir.</i>	1	2
<i>Scratch ile kodlanan matematiksel algoritmaların öğrencilerin akademik başarılarını artırmaktadır.</i>	1	2
<i>Scratch ile kodlanan matematiksel algoritmaların öğrencilerin derse yönelik motivasyonlarını ve ilgilerinin artırmıştır.</i>	1	2
<i>Youtube’den matematik öğrenme ile matematik merakı arasında anlamlı bir ilişki vardır.</i>	1	2
<i>“Tnet vitamin” adlı bilgisayar destekli öğretim yazılımı ile gerçekleştirilen matematik öğretiminin 8. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarını artırdığı görülmektedir.</i>	1	2
<i>Morpa Kampüs Eğitim Yazılımı destekli matematik öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarını artırdığı görülmektedir.</i>	1	2
<i>Dijital hikâye etkinliklerinin öğrencilerin yaratıcılık, işbirlikçi çalışma, algoritmik düşünme becerilerini geliştirmektedir.</i>	1	2
<i>Dijital öykülerle gerçekleştirilen matematik öğretimi öğrencilerin matematik dersi akademik başarılarını ve matematiğe yönelik tutumlarını artırmaktadır.</i>	1	2
<i>Akıllı tahta ile yapılan matematik öğretimi Geometrik cisimler alt öğrenme alanına yönelik öz yeterlilik algularını ve akademik başarıyı olumlu etkilemektedir.</i>	1	2
<i>Mobil cihazlarda yer alan uygulamalarla birlikte işlenen dersler sonucunda öğrencilerin matematiksel akademik başarıları ve motivasyon düzeylerinin arttığı görülmektedir.</i>	1	2
<i>Mobil teknoloji destekli dikişsiz öğrenme ortamları öğrenci başarısına anlamlı katkı sağlamaktadır.</i>	1	2
<i>Teknoloji destekli argümantasyon tabanlı dönüşüm geometrisi öğretiminin öğretmen adaylarının bu konudaki akademik başarılarına ve kavramsal anlayışlarına olumlu etkisi olduğu görülmektedir.</i>	1	2

Çetinkaya, S., & Biber, A. Ç. (2025). Bibliometric Analysis of Experimental Designed Theses on Computer-Assisted Instruction in the Field of Mathematics Education. *Online Journal of Mathematics, Science and Technology Education (OJOMSTE)*, 6(1), 1–22.

Araştırmaların Sonuçları	f	%
<i>Teknoloji ile zenginleştirilmiş ortamda gerçekleştirilen geometri öğretimi, öğrencilerin akademik başarılarına anlamlı katkı sağlamaktadır.</i>	1	2
<i>GeoGebra yazılımıyla öğretimin, öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerine olumlu yönde etki ettiği gözlemlenmiştir.</i>	1	2
<i>GeoGebra destekli problem kurma temelli öğrenme sürecinin öğrencilerin problem kurma becerilerini geliştirdiği ve öğrencilerin problem kurmaya yönelik öz yeterlik inançlarını arttırdığı belirlenmiştir.</i>	1	2
<i>Geogebra Destekli Mikro Öğretim Uygulaması ve Oyunlaştırılmış TPAB Etkinliklerinin ilköğretim matematik öğretmen adaylarının TPAB öz-yeterlilik algı düzeylerine anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.</i>	1	2
<i>GeoGebra destekli öğretimin türev konusunda, öğrencilerin kavramsal anlamalarına olumlu katkı sağladığı görülmektedir.</i>	1	2
<i>TinkerPlots yazılımı etkinliklerinin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin Veri Analizi alt öğrenme alanındaki başarılarına ve matematiğe yönelik tutumlarına olumlu vardır.</i>	1	2
<i>Cebirsel ifadelerin öğretiminde web 2.0 araçlarının kullanımı öğrencilerin akademik başarısını artırmakta ve matematiğe yönelik öğrenci tutumlarını olumlu etkilemektedir.</i>	1	2
<i>Web 2.0 araçlarıyla düzenlenen etkinliklerin matematik öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi düzeylerine anlamlı bir katkı sağladığı görülmektedir.</i>	1	2
<i>Geometer"s Sketchpad programının ve bu programın yardımıyla yapılan etkinliklerin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin dörtgenlerin özelliklerini öğrenmelerinde daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır.</i>	1	2
<i>Geometer"s Sketchpad programı ile gerçekleştirilen öğretimin geometri ve teknolojiye yönelik tutuma olumlu etkisi olduğu ortaya çıkmıştır.</i>	1	2
<i>Geometer"s Sketchpad programı ile gerçekleştirilen öğretimin geometri ve teknolojiye yönelik tutuma olumlu etkisi olduğu ortaya çıkmıştır.</i>	1	2
<i>Bilgisayar Cebiri sistemlerinden biri olan Maple kullanılarak gerçekleştirilen matematik öğretiminin öğrencilerin problem çözme becerilerini ve matematiğe yönelik tutumlarını pozitif yönde etkilemektedir.</i>	1	2
<i>Bilgisayar Cebiri sistemlerinden biri olan Mathematica programının kullanılmasının öğrencilerin akademik başarılarını artırdığı görülmektedir.</i>	1	2
<i>İşbirliğine dayalı yapılandırmacı öğrenme ortamlarına kullanılan bilgisayar cebri sistemlerinin öğrencilerin akademik başarılarını işlem becerilerini olumlu etkilediği görülmektedir.</i>	1	2
<i>Üstbiliş stratejileri ile dijital oyun tasarım süreci matematik dersinde akademik başarısını artırmaktadır.</i>	1	2
<i>WebQuest destekli istatistik öğrenme sürecinin öğretmen adaylarının İstatistik Okuryazarlıkları, İstatistiğe yönelik Tutumları ve İstatistik Özyeterlilik İnançlarını pozitif yönde etkilemektedir.</i>	1	2
<i>Minecraft ile STEM uygulamaları öğrencilerin uzamsal yeteneklerini ve STEM motivasyonlarını olumlu yönde etkilemektedir.</i>	1	2
<i>Uzaktan eğitimde senkron yöntemle eğitim uygulanan öğrencilerin matematik dersine yönelik motivasyonlarını ve başarılarının yükseldiği görülmektedir.</i>	1	2
<i>Alıştırma ve tekrar yazılımının uzaktan eğitimde öğrencilerin matematik dersi başarısına ve matematik öğrenmeye yönelik motivasyonlarına anlamlı katkı sağladığı görülmektedir.</i>	1	2
<i>Temel İstatistik İşlemler konusunda tasarlanan bilgisayar destekli öğrenme ortamının öğrencilerin akademik başarılarını artırdığı tespit edilmiştir.</i>	1	2

<i>Araştırmaların Sonuçları</i>	<i>f</i>	<i>%</i>
<i>Bilgisayar yazılımı etkinliklerinin bilgilerin kalıcılığını sağlamada ve teknolojik farkındalık geliştirmede etkili olduğu ancak öğrencilerin başarı ve matematiğe yönelik tutumları üzerinde etkili olmadığı görülmektedir.</i>	1	2
<i>Bilgisayar destekli kavram haritalama ile öğretimin öğrencilerin üst bilişsel beceri gelişimlerini anlamlı derecede arttırdığı görülmektedir.</i>	1	2
<i>Animasyon destekli öğretim öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine katkı sağlayıp kavramları anlama ve somutlaştırma da yardımcı olduğu ve akademik başarıyı artırdığı görülmektedir.</i>	1	2
<i>GeoGebra destekli ve geleneksel yöntemlerle yapılan öğretim arasında öğrencilerin akademik başarıları açısından anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir.</i>	2	3
<i>Web 2.0 araçlarıyla desteklenen öğretim; öğrencilerin akademik başarıları ve matematik sınav kaygılarını olumlu yönde etkilememektedir.</i>	1	2
<i>EBA destekli eğitim alan deney grubu ile geleneksel eğitim alan kontrol grubu arasında akademik başarı açısından anlamlı bir fark yoktur.</i>	1	2
<i>Teknoloji destekli 5E modeli uygulamasının öğrencilerin akademik başarılarına anlamlı bir katkısı bulunmamaktadır.</i>	1	2
<i>Türev öğretiminde teknoloji kullanımının öğrencilerin başarısına ve matematiksel tutuma anlamlı bir katkısı bulunmamaktadır.</i>	1	2
<i>Artırılmış gerçeklik uygulamaları ile geometri öğretiminin öğrencilerin geometrik düşünme düzeylerinin ve uzamsal yeteneklerinin gelişimine olumlu yönde etkilememektedir.</i>	1	2

Tablo 7 incelendiğinde, yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunda bilgisayar destekli öğretimin matematik eğitiminde önemli etkilerinin olduğu görülmektedir. Bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin akademik başarılarına, bilginin kalıcılığına, matematiksel ve geometrik özyeterlik algılarına, matematiğe yönelik tutuma, akıl yürütme becerisi ve yaratıcı düşünme becerisi gibi birçok becerinin gelişimine katkı sağladığı belirlenmiştir. Özellikle GeoGebra destekli matematik öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarını artırdığı ve bilginin kalıcılığını sağladığı sonucu birçok çalışmada (% 21) elde edilen sonuçlar arasında yer almaktadır. Ayrıca bilgisayar destekli matematik eğitiminin bazı çalışmalarda akademik başarıya, matematiksel tutuma, matematik sınav kaygılarına, geometrik düşünme düzeylerine ve uzamsal yeteneklerin gelişimine anlamlı bir katkısının bulunmadığı belirtilmektedir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Bir kuram ya da öğretim yaklaşımının etkililiğini sınamanın en temel yollarından biri deneysel çalışmalar yapmaktır. Deneysel olarak test edilmeyen bir öğretim yaklaşımının etkililiği bilimsel bir temele dayandırılmaz (Yılmaz & Tuncer, 2020). Bu çalışmanın amacı doğrultusunda bilgisayar destekli öğretim yaklaşımının etkililiğinin sırandığı deneysel çalışmalar bibliyometrik olarak araştırmacılara sunulmuştur.

Araştırma sonuçlarına göre matematik eğitimi alanında bilgisayar destekli öğretimi konu alan deneysel desenli çalışmaların yaklaşık olarak % 65'inin 2019 yılı ve sonrasında gerçekleştiği görülmektedir. Bu artış pandemi sonrası uzaktan eğitimle birlikte teknolojik araçların yaygın kullanımıyla ilgili olabilir. Son yıllarda bilgisayar destekli öğretimi konu alan deneysel çalışmaların sayısının artması ve yapılacak olan birçok deneysel çalışmalarla birlikte yöntemin daha geniş ölçekte test edilmesi, bilgisayar destekli öğretimin etkililiği hakkında daha kapsamlı bir çerçeveye sunacağı düşünülmektedir.

Çalışmaların çeşitli üniversitelerde gerçekleştirildiği görülmekte birlikte en fazla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde (% 12), Kastamonu Üniversitesi (% 11) ve Atatürk Üniversitesi'nde

(% 9) gerçekleştirilmiştir. Bu bulgu, Özey'in (2019) en fazla çalışmaların Kastamonu ve Atatürk Üniversitesinde gerçekleştiği bulgusuyla benzerlik taşımaktadır.

Matematik eğitimi alanında gerçekleşen benzer çalışmalarda, araştırmacıların cinsiyetlerine ait bulgular incelendiğinde araştırmacıların oran olarak en fazla kadınlardan oluştuğu görülmektedir (Kaya & Keşan, 2022; Kaya & Aydoğdu, 2022; Er & Biber, 2020). Bu çalışmalarda kadın araştırmacıların fazlalığı, özellikle İlköğretim Matematik Öğretmenliği programlarında mezun olan kadın öğretmen adaylarının sayıca daha üstün olmaları ve devamında mezunların lisansüstü çalışma yapma konusundaki isteklilikleri ile açıklanabilir. Diğer çalışmalardaki bulguların aksine bu çalışmada araştırmacıların yaklaşık olarak % 55'inin erkek, % 45'inin ise kadın araştırmacılardan oluştuğu tespit edilerek, oranlar birbirine yakın da olsa erkeklerin oranının kadınlardan daha fazla olduğu görülmektedir. Bu durumun birçok farklı nedeni bulunmakla birlikte, erkek araştırmacıların bilgisayar destekli matematik eğitimi konusundaki deneysel araştırmalara daha fazla meraklı oldukları düşünülebilir.

Çalışmalar örneklem düzeylerine göre incelendiğinde, örneklem gruplarının en fazla yedinci sınıftan (% 26) oluştuğu görülmektedir. Bu sonuç alanyazındaki benzer çalışma bulgularıyla örtüşmektedir (Kaya & Keşan, 2022; Özey, 2019). Bunun nedeni, bu sınıf düzeyinde yer alan kazanımların teknolojiyle öğretime daha elverişli olmasından kaynaklanabilir. Her ne kadar bu sınıf seviyesinde çalışmalar yoğunlaşsa da farklı sınıf seviyelerinde gerçekleştirilecek çalışmaların sayıca artması, bilgisayar destekli matematik eğitiminin geniş yelpazede değerlendirilmesine imkân sağlayacaktır.

Araştırmaların deney gruplarında öğretimin sağlandığı bilgisayar yazılımı materyallerine göre dağılımı incelendiğinde 29 farklı program, yazılım ve platformun yer aldığı görülmekle birlikte bu çalışmalarda en fazla GeoGebra programının (%36) kullanıldığı görülmektedir. Bu sonuç alanyazında benzer çalışma bulgularıyla örtüşmektedir (Gürsoy, 2017). Aydemir (2021) çalışmasında, bilgisayar destekli geometri öğretimine ilişkin araştırmaların genellikle deneysel desenli ve kısa süreli uygulamalarla sınırlandığını, özellikle GeoGebra yazılımının bu araştırmalarda ön plana çıktığını rapor etmiştir. Bu durum mevcut araştırmanın bulgularıyla paralellik göstermektedir. GeoGebra programının matematik eğitiminde yaygın olarak kullanılması, ara yüzünün sade olması ve çevrimdışı çalışabilme özelliğine sahip olması gibi avantajlarının bulunmasından kaynaklanıyor olabilir. Yapılacak farklı çalışmalarda bilgisayar destekli yazılım ya da programların matematik öğretimine etkisi karşılaştırmalı olarak incelenebilir.

Araştırmaların veri analizinde kullanılan testlere göre dağılımı incelendiğinde en fazla t-testinin (% 73) kullanıldığı görülmektedir. Daha sonra sırayla en fazla içerik analizi (% 39), Wilcoxon işaretli sıralar testi (% 21) ve Mann-Whitney U testinin (% 20) tercih edildiği görülmektedir. Deneysel çalışmaların analizinde tercih edilen bu testlerin çoğunlukla kullanıldığı bulgusu geçmiş yıllarda matematik eğitiminde yapılmış olan çalışmaların bulgularıyla benzer nitelik taşımaktadır (Özey, 2019; Tereci & Bindak, 2019; Kaya & Keşan, 2022).

Bu çalışmada yapılan bibliyometrik analizler, matematik eğitiminde bilgisayar destekli öğretimi konu alan deneysel tezler kapsamında akademik başarı, motivasyon ve tutumun en sık incelenen bağımlı değişkenler olarak öne çıktığını göstermektedir. Akademik başarı, öğrencilerin bilgi ve becerilerindeki değişimi doğrudan ölçebilen, nicel olarak ifade edilebilen en somut eğitimsel çıktı olması nedeniyle (Kulik & Kulik, 1991), eğitimsel müdahalelerin etkililiğini değerlendirme noktasında vazgeçilmez bir göstergedir. Motivasyon ise, öğrencilerin ders etkinliklerine katılım düzeylerini ve çabalarını etkileyen temel bir psikolojik unsur olmakla birlikte, bilgisayar destekli öğretim ortamlarının interaktif yapısı ve anında geri bildirim sunan mekanizmaları sayesinde gelişme potansiyeli taşır (Tokac vd., 2019). Tutum da öğrencilerin matematiğe veya teknoloji kullanımına yönelik geliştirdikleri duyuşsal eğilimleri ifade eder ve öğrenme isteklerini ve

akademik başarılarını doğrudan etkileyebilir (Ajzen, 1991). Bu üç değişkenin araştırmalarda sıklıkla beraber incelenmesi, aralarındaki karmaşık etkileşimi anlama arayışından kaynaklanmaktadır. Zira bilgisayar destekli öğretim öğrenci motivasyonunu artırarak akademik başarıyı olumlu yönde etkileyebilmekte ve başarı deneyimleri de matematiğe karşı daha fazla olumlu tutumlar geliştirmeye katkı sağlayabilmektedir (Pintrich, 2003).

Bu çalışmada matematik eğitimi alanında bilgisayar destekli eğitimi konu alan deneysel desenli tezler incelenmiştir. Başka çalışmalarda matematik eğitimi alanında bilgisayar destekli eğitimi konu alan makaleler ya da farklı ülkelerde yayımlanan tezler incelenebilir. Farklı ülkelerde ve eğitim sistemlerinde bilgisayar destekli matematik öğretiminin uygulanma şekilleri ve etkileri karşılaştırmalı olarak deneysel çalışmalarla incelenebilir. Bu da kültürel ve sistemsel çeşitliliğin teknoloji entegrasyonu üzerindeki etkilerini anlaşılmasını sağlayabilir.

Bilgisayar destekli öğretimin, öğrencilerin kavramsal anlama, problem çözme becerileri ve matematiğe yönelik tutumları üzerindeki uzun vadeli etkilerine odaklanan boylamsal deneysel çalışmalar yapılabilir. Kısa süreli deneysel çalışmaların daha da ötesine geçilerek öğrenmenin kalıcılığı sorgulanabilir.

Matematik eğitimine yapay zekâ destekli öğrenme sistemlerini (kişiselleştirilmiş öğrenme biçimleri, anında geri bildirim sistemleri gibi) dahil ederek bu yaklaşımın öğrenci başarısı, motivasyonu ve öğrenme verimliliği üzerindeki etkileri deneysel olarak incelenebilir. Bu sistemlerin geleneksel bilgisayar destekli yaklaşımlara göre avantajları ve dezavantajları karşılaştırılabilir.

Kaynakça

- Açıkgül, K., & Aslaner, R. (2014). Bilgisayar destekli öğretim ve matematik öğretmen adayları: Bir literatür incelemesi. *İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitü Dergisi*, 1(1), 41-51.
- Altan, A., & Bahadır, E. (2023). Türkiye’de Matematik Eğitiminde Eba (Eğitim Bilişim Ağı) Kullanımı ile İlgili Çalışmalar: Tematik Bir İnceleme. *Milli Eğitim Dergisi*, 52(239), 1751-1786.
- Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (1994). *Social psychology: The heart and the mind*. Harper Collins College Publishers.
- Ay, F. (2009). Uluslararası elektronik hasta kayıt sistemleri, hemşirelik uygulamaları ve bilgisayar ilişkisi. *Gülhane Tıp Dergisi*, 51(2), 131-136.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Aydemir, G. (2021). *Geometri eğitimi üzerine yayınlanan makalelerin WOS veri tabanına dayalı bibliyometrik analizi* [Yüksek Lisans Tezi]. Amasya Üniversitesi.
- Babbie, E. R. (2020). *The practice of social research*. Cengage Au.
- Baki, A. (2001). Bilişim teknolojisi ışığı altında matematik eğitiminin değerlendirilmesi. *Milli Eğitim Dergisi*, 149, 26-31.
- Baki, A. (2014). *Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi*. Harf Eğitim Yayıncılık.

- Baki, A., & Gürsoy, K. (2020). The effect of computer-assisted mathematics teaching on academic achievement in mathematics course: A meta-analysis Study. *Turkish Journal of Mathematics Education*, 1(1), 31–56.
- Baldassarri, D., & Abascal, M. (2017). Field Experiments Across the Social Sciences. *Annual Review of Sociology*. 43. 10.1146/annurev-soc-073014-112445.
- Battal, A., & Çalışkan, A. (2021). Bilgisayar destekli matematik eğitimi alanında 2015-2019 yılları arasında yapılan araştırmaların incelenmesi. *Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi*, 18(40), 2258-2287. <https://doi.org/10.26466/opus.837465>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2021). *Araştırma tasarımı*. Nobel Yayıncılık.
- Demir, S. (2013). *Bilgisayar destekli matematik öğretiminin (BDMÖ) akademik başarıya etkisi: Bir meta analiz çalışması*. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
- Demir, M., Kaya, M., Çelik, A., & Filiz, T. (2024). The effect of technology-based mathematics teaching on mathematics performance: A second-order meta analysis. *Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama*, 14(2), 260-285.
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285- 296.
- Engin, A. O., Tösten, R., & Kaya, M. D., (2010). Bilgisayar destekli eğitim. *Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 1(5), 69-80.
- Er, G., & Biber, A. Ç. (2020). Matematik eğitimi alanında yazılan lisansüstü deneysel tezlerin incelenmesi: Bir meta-analiz çalışması. *Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 7(1), 24-34.
- Ersoy, Y. (2003). Teknoloji destekli matematik eğitimi-1: Gelişmeler, politikalar ve stratejiler. *İlköğretim Online*, 2(1), 18-27.
- Field, A., & Hole, G. (2003). *How to design and report experiments*. SAGE Publications.
- Göçer, A., & Kurt, A. (2022). Soru sorma üzerine hazırlanan lisansüstü tezlerinin bibliyometrik analizi. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 10(13), 40-70.
- Green, D. P., Ha, S. E., & Bullock, J. G. (2010). Enough already about “black box” experiments: Studying mediation is more difficult than most scholars suppose. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 628(1), 200-208.
- Gürsoy, K. (2017). Bilgisayar destekli matematik öğretiminin akademik başarıya ve matematik dersine yönelik tutuma etkisi: Bir meta-analiz ve meta-sentez çalışması. *Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon*.

- Güveli, E., & Baki, A., (2000). Bilgisayar destekli matematik eğitiminde matematik öğretmenlerinin deneyimleri. *Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi*, 12, 17-23.
- Judge, S., & O'Bannon, B. (2008). Faculty integration of technology in teacher preparation: outcomes of a development model. *Technology, Pedagogy and Education*, 17(1), 17–28. <https://doi.org/10.1080/14759390701847435>
- Karagöz, B., & Şeref, İ. (2019). Değerler Eğitimi Dergisi'nin bibliyometrik profili (2009-2018). *Değerler Eğitimi Dergisi*, 17(37), 219-246.
- Karakaya, S. (2004). *Eğitimde program geliştirme çalışmaları ve yeni yönelimler*. Asil Yayın Dağıtım.
- Kaya, D., & Aydoğdu, Ş. (2022). Teknoloji destekli matematik eğitimi: Türkiye'deki lisansüstü tezlerin incelenmesi. *Nevehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi*, 12(Dijitalleşme), 185-203.
- Kaya, D., & Keşan, C. (2022). Türkiye'de cebir öğrenme alanında yapılmış lisansüstü tezlerin bibliyometrik profili (2011-2021). *Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi*, 13(1), 400-421.
- Kulik, C.-L. C., & Kulik, J. A. (1991). Effectiveness of Computer-Based Instruction: An Updated Analysis. *Computers in Human Behavior*, 7, 75-94.
- Kutluca, T., Hacıömeroğlu, G., & Gündüz, S. (2016). Türkiye'de bilgisayar destekli matematik öğretimini temel alan çalışmaların değerlendirilmesi. *Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi*, 12(6), 1253-1272.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2018). *İlköğretim Matematik Dersi 6-8. Sınıflar Öğretim Programı*.
- OECD (1988), *OECD Economic Outlook, Volume 1988 Issue 1*, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/eco_outlook-v1988-1-en.
- Özçakır Sümen, Ö. (2013). *Geogebra yazılımı ile simetri konusunun öğretiminin matematik başarısı ve kaygısına etkisi*. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
- Özçiftçi, R. (2007). *Rasyonel sayıların öğretimindeki hatalar ve alınması gereken tedbirler*. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
- Özdemir, F., Aslaner, R., & Açıkgül, K. (2020). Bilgisayar destekli matematik öğretiminin öğrencilerin matematik tutumuna etkisi: Bir meta-analiz çalışması. *İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 7(13), 18-40. doi:10.29129/inujgse.543534

- Özen Ünal, D., & Filiz, M. (2023). Matematik eğitimi arařtırmalarında dinamik geometri yazılımlarının kullanımı. *Eğitim Bilim ve Arařtırma Dergisi*, 4(2), 494-516. <https://doi.org/10.54637/ebad.1346350>
- Özey, K. (2019). *Cebir öğrenme alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi: 2010-2018 yılları arası Türkiye örneđi*. Yüksek Lisans tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
- Öztop, F. (2022). İlkokul matematik öğretiminde dijital ve dijital olmayan oyun kullanımının etkililiđi: Bir meta-analiz çalışması. *International Primary Education Research Journal*, 6(1), 65-80.
- Pintrich, P. R. (2003). A Motivational Science Perspective on the Role of Student Motivation in Learning and Teaching Contexts. *Journal of Educational Psychology*, 95(4), 667-686. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.95.4.667>
- Seo, J. (2012). *SMART education in Korea: Digital textbook initiative*.
- Şimşek, N., & Yaşar, A. (2019). GeoGebra ile ilgili lisansüstü tezlerin tematik ve yöntemsel eğilimleri: Bir içerik analizi. *Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi*, 10(2), 290-313.
- Tatar, E., Akkaya, A., & Kağızmanlı, T. B. (2011). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının Geogebra ile oluşturdukları materyallerin ve dinamik matematik yazılımı hakkındaki görüşlerinin analizi. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 2(3), 181-197.
- Tatarođlu Taşdan, B. (2021). Türkiye'de matematik eğitiminde akıllı tahta kullanımını inceleyen arařtırmaların betimsel içerik analizi. *Buca Faculty of Education Journal/Buca Eğitim Fakültesi Dergisi*, (52).
- Temizkan, P., Çiçek, D., & Özdemir, C. (2015). Sağlık turizmi konusunda yayınlanan makalelerin bibliyometrik profili. *International Journal of Human Sciences*, 12(2), 394 -415.
- Tereci, A., & Bindak, R. (2019). 2010-2017 yılları arasında Türkiye'de matematik eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi, *Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 6(1), 40-55.
- Tokac, Ü., Novak, E., & Thompson, C. G. (2019). Effects of game-based learning on students' mathematics achievement: A meta-analysis. *Journal of Computer Assisted Learning*, 35(3), 407-420. <https://doi.org/10.1111/jcal.12347>
- Turhan Türkkın, B., & Arslan Namlı, N. (2018). Matematik öğretiminde bilgisayar yazılımı kullanmaya yönelik lisansüstü tezlerin incelenmesi. *International Online Journal of Educational Sciences*, 10(4).
- Uluçay, İ. S., & Çakır, H. (2014). İnteraktif oyunların matematik öğretiminde kullanılması üzerine arařtırmaların incelenmesi. *Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama*, 4(1), 13-34.
- Çetinkaya, S., & Biber, A. Ç. (2025). Bibliometric Analysis of Experimental Designed Theses on Computer-Assisted Instruction in the Field of Mathematics Education. *Online Journal of Mathematics, Science and Technology Education (OJOMSTE)*, 6(1), 1-22.

- Uşun, S. (2004). *Bilgisayar destekli öğretimin temelleri*. Nobel Yayıncılık.
- Verma, R., Lobos Ossandóna, V., Merigó, J. M., Cancino, C., & Sienz, J. (2020). Forty years of applied mathematical modelling: A bibliometric study. *Applied Mathematical Modelling*, 89, 1177–1197.
- Yılmaz, Ö., & Tuncer, M. (2020). Deneysel bir araştırmada pilot çalışmanın önemi: Dale'in yaşantı konisine göre öğretimin akademik başarıya etkisi. *Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi*, 9(17), 89-96.

ETİK ve BİLİMSEL İLKELER SORUMLULUK BEYANI

Bu çalışmanın tüm hazırlanma süreçlerinde etik kurallara ve bilimsel atıf gösterme ilkelerine riayet edildiğini yazar(lar) beyan eder. Aksi bir durumun tespiti halinde OJOMSTE'nin hiçbir sorumluluğu olmayıp, tüm sorumluluk makale yazarlarına aittir.

ARAŞTIRMACILARIN MAKALEYE KATKI ORANI BEYANI

1. yazar katkı oranı : % 60
2. yazar katkı oranı : % 40

Öğretmenlerde İş Memnuniyeti Konulu Lisansüstü Tezlerin Konu Trend Analizi

Emine Didem BİBER^a

^aKastamonu Üniversitesi, Kastamonu/Türkiye,

edbiber@kastamonu.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0002-3736-5826>

Geliş Tarihi: 03.06.2025

Kabul Tarihi: 19.06.2025

Anahtar Kelimeler:	Öz
öğretmenler, iş memnuniyeti, iş tatmini, lisansüstü tezler, konu trend analizi	Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin iş memnuniyeti-iş tatmini konusunu ele alan tezlerin incelenmesidir. Derinlik ve kapsam konusunda bilimsel geçerlilikleri-güvenilirlikleri onaylanmış lisansüstü tez çalışmalarında “öğretmenlerin iş memnuniyeti” konusunun nasıl ele alındığının incelenmesi, bu konuda eğilimleri belirlemek ve ileride konu hakkında bilimsel çalışmalar yürütecek araştırmacılar için önem arz etmektedir. Araştırmada kullanılan veriler, 2025 yılı Nisan ayında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezinin arama motorunun gelişmiş tarama bölümünde yer alan tez adı kısmına “iş memnuniyeti”, “iş tatmini” ve “öğretmen” yazarak yapılan arama sonucunda ulaşılan 122 tezdten elde edilmiştir. Konu hakkında ilk tezin 1990 yılında tamamlanmış ve o yıldan itibaren genel olarak tez sayısının artış trendinde olduğu söylenebilir. Yüksek lisans tez sayıları dikkate alındığında İstanbul’da yerleşik üniversitelerin ve vakıf üniversitelerinin konu ile ilgili çalışmalarda oldukça üretken oldukları söylenebilir. Konu hakkında tamamlanmış doktora tez sayısı ise oldukça azdır. Tezlerin büyük bir çoğunluğu ilişkisel tarama desenindedir. Tezlerde öğretmenlerin iş memnuniyeti-iş tatmini konusu ile birlikte özellikle “tükenmişlik” kavramının en sık irdelenen kavram olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Tezlerde en çok ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin, en az ise okul öncesi öğretmenlerinin iş memnuniyeti-iş tatmini konusunun ele alındığı görülmüştür. Tezlerde özel olarak branşlar dikkate alındığında beden eğitimi ve spor öğretmenleri ile meslek lisesi öğretmenlerinin iş memnuniyeti-iş tatmini konusunun ele alındığı tezlerin fazlalığı dikkat çekicidir.
Makale Türü: Araştırma	

Topic Trend Analysis of Postgraduate Theses on Job Satisfaction among Teachers

Emine Didem BİBER^a

^aKastamonu University, Kastamonu/Türkiye,
edbiber@kastamonu.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0002-3736-5826>

Received: June, 03, 2025

Accepted: June, 19, 2025

Keywords:

Teachers,
job satisfaction,
job satisfaction,
postgraduate theses,
subject trend
analysis

Paper Type:

Research

Abstract

The purpose of this study is to examine theses that address the subject of teachers' job satisfaction-job satisfaction. Examining how the subject of "teachers' job satisfaction" is addressed in postgraduate theses whose scientific validity-reliability in terms of depth and scope has been approved is important for determining trends in this regard and for researchers who will conduct scientific studies on the subject in the future. The data used in the study were obtained from 122 theses that were reached as a result of the search made by typing "job satisfaction", "job satisfaction" and "teacher" in the thesis name section of the advanced search section of the search engine of the National Thesis Center of the Council of Higher Education in April 2025. The first thesis on the subject was completed in 1990 and it can be said that the number of theses has generally been on the rise since that year. When the number of master's theses is taken into consideration, it can be said that universities and foundation universities located in Istanbul are quite productive in studies on the subject. The number of doctoral theses completed on the subject is quite low. The vast majority of theses are in the relational screening design. It can be said that the most frequently examined concept in theses is the concept of "burnout", along with the subject of teachers' job satisfaction-job satisfaction. It was observed that the most frequently discussed theses were the job satisfaction-job satisfaction of teachers working in secondary schools and high schools, and the least frequently discussed were the preschool teachers' job satisfaction-job satisfaction. When the branches are specifically considered in theses, the abundance of theses that deal with the subject of physical education and sports teachers and vocational high school teachers' job satisfaction-job satisfaction is striking.

Giriş

İş memnuniyeti soyut bir kavram olup kişilerin işlerine karşı besledikleri tutum ile ilgilidir. İş memnuniyeti, kişinin deneyimleri sonucunda işine karşı hissettiği duygularla ilgili bir sonuçtur (Telman & Ünsal, 2004). İş memnuniyeti, “iş tatmini” olarak da adlandırılır ve kişinin işine karşı tutumunu ifade eder (Erdoğan, 1996). İş tatminini, çalışanın işi ile ilgili duyduğu memnuniyet olarak tanımlamaktadır (Ugboro & Obeng, 2000). İş memnuniyeti “çalışanlar işe gitmekten mutlu mu?” sorusunun cevabını verir. İş memnuniyeti toplumsal fayda açısından değerlendirildiğinde, günlük yaşantılarının yaklaşık üçte birini işyerinde geçiren çalışanların duydukları memnuniyet onların iş dışındaki hayatlarını da olumlu etkileyecektir (Aksan, 2019). Çalışanların iş deneyimleri sonucunda mutluluk, hoşnutluk gibi olumlu duygusal durum içinde bulunmaları iş memnuniyeti; tersi durum ise iş memnuniyetsizliği olarak tanımlanabilir (Türk, 2007). İş hayatından memnun olmayan çalışanların işlerine karşı yabancılaşabileceği, işe adaptasyonlarında zorluklar yaşayabilecekleri bilinen bir gerçektir (Akıncı, 2002). Bu tür çalışanlarda işe devamsızlıklar sık görülür. Çalışanların devamsızlığı işyerlerine maliyet ve emek kaybı olarak yansır. Özellikle sağlık sorunlarını gerekçe göstererek devamsızlık yapan çalışanlarda, sağlık harcamaları ve yüksek sigorta primleri işverene ilave maliyet olarak yansiyabilir (Öger, 2009). Memnuniyet düzeyinin düşük olduğu çalışanlar işyerindeki örgütsel uyumu zedeleyici davranışlar sergileyebilirler. Bu tür olumsuzlukların müşteri memnuniyetini olumsuz yönde etkilemesiyle birlikte işveren açısından kâr kayıpları oluşabilir. (Sevimli & İşcan, 2005). İş memnuniyetsizliğinin en yaygın etkileri; işe yabancılaşma, verimlilik düşüşü, diğer çalışanları olumsuz yönde etkileme, işten ayrılma niyetinin artması ve stres şeklinde özetlenebilir. Birçok olumsuz etkileri olması sebebi ile örgütler çalışan memnuniyetsizliğini yakından takip etmeli ve memnuniyeti sağlamak adına gerekli düzenlemeleri yapmalıdırlar (Çakır & Eğinli, 2010).

İş memnuniyetine etki eden pek çok faktör vardır. Cinsiyetin iş memnuniyetine etkisi hakkında Türkiye’de yapılmış farklı çalışmalar bulunmaktadır (Çabukel, 2008; Tor, 2011; Yelboğa, 2007). Ancak çalışmaların hiçbirinde cinsiyetin iş memnuniyetine doğrudan etkisi ortaya konamamıştır, dolayısıyla cinsiyet değişkeninin çalışan memnuniyeti ile doğrudan bir ilişkisinin olmadığı söylenebilir (Bağcı, 2020; Büyükpoyraz, 2020).

Yaş, iş memnuniyeti ile doğrudan ilişkili bir değişkendir. Türkiye’de yapılan bazı araştırmalarda yaş ile iş memnuniyeti arasında pozitif ilişki ortaya konmaktadır (Üstün, 2009). Dolayısıyla yaş ilerledikçe çalışanların memnuniyet düzeylerinin arttığı söylenebilir (Bağcı, 2020: 33). Ancak bazı çalışmalarda da iş memnuniyetinin yaş arttıkça azaldığı, yani bu iki değişken arasında negatif bir korelasyon olduğu bildirilmektedir. Yeni teknolojilere uyumsuzluk ve emeklilik sonrası belirsizlik gibi faktörler yaşı ilerlemiş çalışanlarda memnuniyet düzeyinin azalmasındaki en büyük faktörler olarak gösterilmektedir (Eğinli, 2009).

Eğinli’ye göre (2009) eğitim düzeyi yüksek çalışanların memnuniyet düzeyleri de yüksek olmaktadır. Ancak yüksek eğitim seviyesine sahip çalışanların iş yerindeki pozisyonları aldıkları eğitimin ve yeterliliklerin altındaysa memnuniyetsizlik baş gösterebilmektedir. Eğitim düzeyi arttıkça çalışanların iş yerinden beklentileri de artmaktadır. Türkiye’de iş memnuniyeti konusunda yapılan çalışmaların çoğunda bekâr çalışanların memnuniyet düzeylerinin evli çalışanlar göre daha yüksek olduğu ortaya konmaktadır (Şahin, Bacak & Güler, 2015). Ancak yine de medeni durum ile iş memnuniyeti arasında kuvvetli bir ilişki olduğunu söylemek oldukça zordur.

İş memnuniyeti için çalışanın işini sevmesi çok önemlidir. Çalışanın işini sevebilmesi için de yapılan işte çalışanın söz hakkı olup olmadığı, iş tatmini sağlayıp sağlamadığı, işin kendisi ve başkaları tarafından önemsenip önemsenmediği, çalışanın kendini işte geliştirip geliştiremediği

gibi hususlar önem taşımaktadır (Çakır & Eğinli, 2010). Özel ustalık, yetenek ve beceri gerektiren işlerde çalışanların memnuniyet düzeyleri daha yüksek olmaktadır. Tam tersine özel bir vasıf gerektirmeyen işlerde çalışanlarda ise memnuniyetsizlik daha yüksektir (İşcan & Timurluoğlu, 2007).

Çalışanlar aldıkları ücretleri, kendileriyle aynı kıdeme sahip ve aynı nitelikteki bir işte çalışanların aldıkları ücretlerle kıyaslarlar. Eğer aldıkları ücret diğerlerine göre yüksekse memnuniyet, düşükse memnuniyetsizlik artar (Aşan & Erenler, 2008). Gündoğan'a (2010) göre çalışanların takdir edilmesi, diğer çalışanlar önünde taltif edilmesi ve ödüllendirilmesi, iş memnuniyetini ve motivasyonunu artırıcı bir unsurdur.

İş yerindeki mutluluk için çalışanlara uygun fiziki çalışma koşullarının sağlanmış olması gerekir. Havadar ve bol gün ışığı alabilen bir ofis, ergonomik ofis mobilyaları ve modern teknolojik araç gereçler fiziki anlamda bir iş yerinden beklenen uygun koşullar arasında sayılabilir. Bunun yanı sıra iş yerinin iş güvenliği standartlarına uygun olması, iş yerinde can ve mal tehlikesi olmaması, uzun mesailerin olmaması, iş yerinde molalarda vakit geçirilebilecek kantin, spor alanı veya dinlenme alanlarının olması çalışanların memnuniyetlerini artırıcı unsurlardır (İşcan & Sayın, 2010).

İş yerinde terfi imkânı çalışan memnuniyetini sağlamak adına çok önemlidir. Terfi bir anlamda ödül olarak da algılandığı için; çalışanlar tarafından yaptıkları iş için takdir edilmeleri olarak da değerlendirilebilir. Bu sebeple çalışanların memnuniyet düzeyleri terfi aldıkça, iş hayatında yükseldikçe artar. Kariyer, terfi imkânı bazı çalışanlar için aldıkları ücretten de daha önemli olarak görülebilmektedir (Çakır & Eğinli, 2010). Ücret dışında kurumun çalışanlarına sağladığı haklar yan haklar olarak tanımlanmaktadır. Özel sağlık sigortası, servis imkânı, yemek kartı, ikramiyeler, çeşitli yardımlar, sosyal etkinliklerden indirimli ya da ücretsiz yararlanma gibi imkânlar yan haklardan bazılarıdır. Yan haklar bir iş yerinde çalışanlara ne kadar verilirse iş memnuniyeti artmaktadır (Gündoğan, 2010).

Uzun süre aynı işyerinde çalışan memnun çalışanlar örgütün devamlılığı ve kurumsallığı açısından önemlidir. Ancak işine bağlı memnun çalışanlar sayesinde örgütler büyüme şansı elde edebilirler (Gümüş & Sezgin, 2012). Örgütsel bağlılığı yüksek memnun çalışanlar, örgütlerinin hedeflerini içselleştirirler, dolayısıyla şirketin başarısı ile kendi başarısını özdeşleştirirler. Bu tip çalışanlarda istifa, işe geç gelme, kaytarma, devamsızlık gibi olumsuzluklar görülmez ve ayrıca örgütsel bağlılığı yüksek çalışanların yönetilmesi de daha kolaydır (Emhan & Gök, 2011). İş memnuniyetinin sağlanmasında çalışan ile organizasyon arasında kurulan olumlu yöndeki ilişki önemlidir. İş memnuniyeti sağlandığı takdirde çalışanların örgütsel bağlılığı artacak ve çalışan devir hızı düşecektir. Çalışan devir hızının düşük olması örgütlere maliyet avantajı sağlayacaktır. Bilgili ve nitelikli çalışanları örgüte kazandırmak kadar bu çalışanların örgütte kalmalarını sağlayabilmek rekabet üstünlüğü açısından önemlidir.

Öğretmenlerde İş Memnuniyeti

Öğretmenlerin toplum içindeki saygınlığı, öğretmenin aldığı ücret ve çalışma koşulları ile doğrudan ilişkilidir (Yurdakul, Gür, Çelik & Kurt, 2016). Bu bağlamda öğretmenlerin iş memnuniyetleri, iş tatminleri onların mesleki performanslarına önemli bir etki yapabilir (OECD, 2016). İş hayatıyla ilgili memnuniyetsizlik-tatminsizlik öğretmenlerde Wolpin ve arkadaşlarına (1991) göre artan iş yükü, mesleki yetersizlikler, sınıf mevcutlarının fazlalığı gibi stres kaynakları nedeniyle ortaya çıkabilmektedir. Tschannen-Moran ve Hoy'a (2000) göre de öğretmenlerin meslektaşları ya da okul yönetimi ile sağlıklı iletişim içinde olmaları iş memnuniyeti-iş tatmini açısından önemli bir unsurdur. Shin ve Reyes'e göre (1991) güçlü bir örgüt kültürü bireyin değerleri ile örgütün değerlerinin uyumuna ve birbiriyle ne kadar örtüştüğüne bağlıdır. Güçlü örgüt kültürünün yaşandığı ortamlarda ise bireylerin örgüte bağlılığı ve iş memnuniyeti-iş tatmini düzeyleri yükselir (Kristoff, 1996, Meglino & Ravlin, 1998).

Araştırmanın Amacı ve Alt Problemler

İşletme bilimi toplumsal yaşamın tüm yönleriyle ilgilenir. Bu durum örgütün diğer bilimsel disiplinlerle temasına yol açar. Bunun somut örneklerini özellikle tezlerde bulunabilir. Tezler, geçerliliği ve güvenilirliği uzmanlar tarafından doğrulanmış kapsamlı, bilimsel olarak derinlemesine yürütülmüş çalışmalardır. Ayrıca tezlerde edinilen bilgilerle, toplumsal sorunların çözümüne yönelik önemli öneriler sunulmaktadır (Efilti Atay, 2018). Bu nedenle tezlerde toplumsal sorunlara odaklanması son derece önemlidir (Çakır, 2017; Yılmaz, Göçen & Yardımcı, 2017).

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin iş memnuniyeti-iş tatmini konusunu ele alan tezlerin incelenmesidir. Derinlik ve kapsam konusunda bilimsel geçerlilikleri-güvenilirlikleri onaylanmış lisansüstü tez çalışmalarında “öğretmenlerin iş memnuniyeti” konusunun nasıl ele alındığının incelenmesi, bu konuda eğilimleri belirlemek ve ileride konu hakkında bilimsel çalışmalar yürütecek araştırmacılar için önem arz etmektedir. Bu nedenle bu araştırmanın temel problemi, “Öğretmenlerin iş memnuniyeti-iş tatmini konusunu ele alan lisansüstü tezlerin konu trend analizleri nasıldır?” şeklinde oluşturulmuştur. Konu trend analizinin amacı, ilgili konu alanında yayımlanmış bilimsel çalışmaları çeşitli açılardan değerlendirmektir (Law & Cheung, 2008). Büyük bir örneklem üzerinde yapılan konu trend analizi sonuçları, araştırma konusundaki boşlukları belirleyerek yeni bilimsel araştırmalara ışık tutabilecek potansiyele sahiptir (Lara-Rodriguez vd., 2019). Bu çalışmada araştırma problemi kapsamında aşağıda verilen alt problemlere cevap aranmıştır:

1. Öğretmenlerin iş memnuniyeti-iş tatmini konusunu ele alan tezlerin yıllara göre dağılımı nasıldır?
2. Tezlerin üretildikleri üniversitelere göre dağılımı nasıldır?
3. Tezlerin araştırma desenlerine göre dağılımı nasıldır?
4. Öğretmenlerin iş memnuniyeti-iş tatmini konusunu ile ilişkili kavramlar nelerdir?
5. Tezlerde incelenen öğretmenlerin görev yaptıkları okul türleri nelerdir?
6. Tezlerde incelenen öğretmenlerin branş-okul tipleri türleri nelerdir?

Yöntem

Bu çalışmada, “öğretmenlerin iş memnuniyeti-iş tatmini” konusu üzerine yapılan tezlerdeki eğilimleri tanımlamak ve yorumlamak için doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemesinde analizler, çalışmada ele alınan konular doğrultusunda yürütülmüştür (Yıldırım & Şimşek, 2016).

Araştırmada kullanılan veriler, 2025 yılı Nisan ayında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezinin arama motorunun gelişmiş tarama bölümünde yer alan tez adı kısmına “iş memnuniyeti”, “iş tatmini” ve “öğretmen” yazarak yapılan arama sonucunda ulaşılan tezlerden elde edilmiştir. Bu şekilde taranan toplam 122 tezin 6 tanesi doktora, 116 tanesi ise yüksek lisans çalışmasıdır.

Bu araştırmanın geçerliliği ve güvenilirliği, incelenen hipotezlerin geçerliliği ve güvenilirliğiyle doğru orantılıdır (Tavşancıl, 2006). Tezler, en az üç üyeden oluşan akademik bir jürinin onayından geçmiş ve YÖK tarafından resmi olarak tasdik edilen akademik çalışmalardır. Bu nedenle, tezlerin geçerliliği ve güvenilirliğinin şüphe götürmez olduğu varsayılmaktadır. Ancak, bu çalışmada ele alınan tezler hem araştırmacı ve hem de eğitim konusunda uzman başka bir

akademisyen tarafından ayrı ayrı da değerlendirilmiştir. Daha sonra, iki farklı değerlendirmeden elde edilen verilerin istatistiksel uyumluluğu incelenmiştir (Şimşek & Yıldırım, 2011). Bir Excel dosyasında kayıt altında tutulan verilerin uyum oranı Miles ve Huberman'ın (1994) formülüyle [Güvenirlilik = Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı)] hesaplanmış ve %91 olarak belirlenmiştir. Bu oranın %70'in üzerinde olması, çalışmanın güvenilir olduğunu göstermektedir (Miles & Huberman, 1994). Son olarak uyumsuzluğun söz konusu olduğu durumlar için araştırmacı ve uzman görüş birliğine varmışlardır.

Araştırmada kullanılan tezlerin konu trend analizlerinin yapıldığı bu çalışmada betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Şimşek ve Yıldırım'a (2011) göre betimsel analiz, birbirine benzeyen verileri belirli temalar ve kavramlar çerçevesinde çözümler. Araştırmadan elde edilen veriler öncelikle bir Excel dosyasına kaydedilmiştir. Daha sonra alt problemler göz önünde bulundurularak oluşturulan yeni temalar çerçevesinde gerekli analizler yapılmıştır. Sonuçlar tablo halinde sunulmuş ve yorumlanmıştır.

Etik kurul onayı

Bu makale, deneysel bir çalışma olmaması ve örnekleminde herhangi insan faktörü bulunmaması sebebiyle etik kurul izni gerektirmeyen çalışmalar arasında yer almaktadır.

Bulgular

Belirlenen kriterlere göre tezlerden elde edilen bulgular bu bölümde alt problem sırasına göre ele alınmıştır.

Birinci alt problem olan “Öğretmenlerin iş memnuniyeti-iş tatmini konusunu ele alan tezlerin yıllara göre dağılımı nasıldır?” sorusunun cevabına ilişkin bulgular Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Yıllara Göre Tez Sayıları

Tezlerin yıllara göre dağılımları incelendiğinde, öğretmenlerin iş memnuniyeti-iş tatmini konusunu ele alan tez çalışmalarının 1990 yılında başladığı, 2019 yılından itibaren konu hakkında yazılan tez sayısında gözle görülür bir artış olduğu, konu hakkında yapılan doktora çalışmalarının ise oldukça az olduğu söylenebilir.

İkinci alt problem olan “Tezlerin üretildikleri üniversitelere göre dağılımı nasıldır?” sorusunun cevabına ilişkin bulgular Şekil 2 ve Şekil 3’te sunulmuştur.

Şekil 2. Yüksek Lisans Tezlerinin Üniversitelere Göre Dağılımı

Şekil 2, konu hakkında en az 3 yüksek lisans tezi çıkarmış üniversiteleri göstermektedir. Tezlerin üniversitelere göre dağılımına bakıldığında, Yeditepe Üniversitesinin 13 tez ile ilk sırada yer aldığı, 9 tez ile Marmara Üniversitesinin ikinci sırada yer aldığı, Gazi, İstanbul Sabahattin Zaim ve Maltepe Üniversiteleri ise 5’er teze üçüncü sırayı paylaştıkları görülmektedir.

Konu hakkında tamamlanmış doktora tezlerinin üniversiteler bazında dağılımı ise Şekil 3’te verilmiştir.

Şekil 3. Doktora Tezlerinin Üniversitelere Göre Dağılımı

Şekil 3’e göre konu hakkında tamamlanmış 6 doktora tezi bulunmakta ve şekilde görülen üniversitelerde konu hakkında sadece birer tezin tamamlandığı görülmektedir.

Üçüncü alt problem olan “Tezlerin Araştırma Desenlerine Göre Dağılımı nasıldır?” sorusunun cevabına ilişkin bulgular Şekil 4’de verilmiştir.

Şekil 4. Tezlerin Araştırma Desenlerine Göre Dağılımı

Şekil 4’e göre konu hakkında tamamlanmış 122 tezdten toplam 90’ı (%74) ilişkisel tarama, 32 tanesi (%26) ise durum çalışması desenine sahiptir. Doktora tezlerinin tamamının ilişkisel tarama deseninde olduğu görülmektedir.

Dördüncü alt problemde ele alınan ilişkisel tarama desenine sahip tezlerde “öğretmenlerin iş memnuniyeti-iş tatmini konusu ile ilişkili kavramlar nelerdir?” sorusunun cevabına ilişkin bulgular Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1 incelenirken bu çalışmada ele alınan 122 tezin 90’ının ilişkisel tarama desenli olduğunu dikkate almak gerekir.

Tablo 1. İlişkili kavramlar

Bağımsız değişken	Toplam	%
Tükenmişlik	10	11
Örgütsel bağlılık	6	7
Sosyal destek	5	6
Örgütsel adalet	4	4
Liderlik stilleri	4	4
Öz yeterlik	3	3
Öğretme motivasyonu	3	3
Hizmetkar liderlik	3	3
İş stresi	3	3
İş-aile çatışması	3	3
Motivasyon	3	3
Toplam kalite uygulamaları	2	2
Örgüt kültürü	2	2
Yaşam memnuniyeti	2	2
Mesleki imaj	2	2
Psikolojik sermaye	2	2
Yöneticilik performansı	2	2
Okullardaki mekân düzenlemeleri	2	2
Diğer	29	32
Toplam	90	100

Tablo 1’de tezlerde en sık ele alınan, öğretmenlerin iş memnuniyeti-iş tatmini konusu ile ilişkili olan değişkenler yer almaktadır. Buna göre 10 farklı tezde öğretmenlerin iş memnuniyeti-iş tatmini konusu ile “tükenmişlik” kavramının ilişkisinin incelendiği görülmektedir ve tablonun en üst sırasında yer almaktadır. Hemen ardından 6 farklı tezde “örgütsel bağlılık” ve 5 farklı tezde “sosyal destek” kavramları ikinci ve üçüncü sıradadırlar. Öz yeterlik, öğretme motivasyonu, hizmetkar liderlik, iş stresi, iş-aile çatışması ve motivasyon kavramları 3’er farklı tezde ele alınmaktadır. Toplam kalite uygulamaları, örgüt kültürü, yaşam memnuniyeti, mesleki imaj, psikolojik sermaye, yöneticilik performansı ve okullardaki mekân düzenlemeleri kavramlarının ise ikişer tezde öğretmenlerin iş memnuniyeti-iş tatmini konusu ile ilişkisi incelenmektedir. Diğer kategorisinde ise ele alınan 29 kavram sadece birer kez tezlerde yer almaktadır.

Beşinci alt problemde ele alınan “Tezlerde incelenen öğretmenlerin görev yaptıkları okul türleri nelerdir?” sorusunun cevabına ilişkin bulgular Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Okul Türleri

<i>Okul Türü</i>	<i>Toplam</i>	<i>%</i>
<i>Genel</i>	44	36
<i>Lise Öğretmenleri</i>	29	24
<i>Ortaokul Öğretmenleri</i>	18	15
<i>Özel Okul-Dershane Öğretmenleri</i>	17	14
<i>İlkokul öğretmenleri</i>	9	7
<i>Okul öncesi öğretmenleri</i>	5	4
<i>Toplam</i>	122	100

Tablo 2’de tüm okul türlerinde çalışan öğretmenlerle yapılan tezler için okul türü “Genel” olarak kategorize edilmiştir. Bu kategoride olan (%36) çalışmalar ağırlıktadır. Tablo 2’ye göre 29 tezde (%24) lise öğretmenleri ile yürütülen tezler ikinci sırayı alırken, 18 tezde (%15) ortaokul öğretmenlerinin ele alındığı tezler sıralamada üçüncü sırada yer almaktadır. Özel okul-dershane öğretmenleri hakkında yürütülen 17 tez bulunmaktadır, bu kategori ise dördüncü sırada yer almaktadır. Konu hakkında en az sayıda tezler ilkökul öğretmenleri (9 tez) ve okul öncesi öğretmenleri (5 tez) ile yürütülen tezlerdir.

Altıncı alt problemde ele alınan “Tezlerde incelenen öğretmenlerin branşları nelerdir?” sorusunun cevabına ilişkin bulgular Tablo 3’de verilmiştir. Tablo 3 için öğretmenlerin branşları ele alındığından Tablo 2 de yer alan “Lise Öğretmenleri” kategorisinde yer alan toplam 29 tez dikkate alınmıştır.

Tablo 3. Branş-Okul Tipleri

<i>Branş</i>	<i>Genel Toplam</i>	<i>%</i>
<i>Beden eğitimi ve spor öğretmenleri</i>	7	24
<i>Meslek Lisesi Öğretmenleri</i>	7	24
<i>Lise Öğretmenleri</i>	6	21
<i>Yabancı Dil Öğretmenleri</i>	2	7
<i>Müzik öğretmenleri</i>	2	7
<i>Kimya Öğretmenleri</i>	1	3
<i>Yabancı Uyruklu Öğretmenler</i>	1	3
<i>Fizik Öğretmenleri</i>	1	3
<i>Coğrafya Öğretmenleri</i>	1	3
<i>Matematik Öğretmenleri</i>	1	3
<i>Genel Toplam</i>	29	100

Tablo 3'e göre Tablo 2 de yer alan "Lise Öğretmenleri" kategorisinde yer alan toplam 29 tez içinde 7'şer tezle beden eğitimi ve spor öğretmenlerini ve meslek lisesi öğretmenlerini inceleyen çalışmalar ilk sırada yer almaktadır. Tablo 3'de göre tezlerde herhangi bir branş ayrımı yapılmaksızın incelenen genel olarak lise öğretmenleri 6 tezde, yabancı dil öğretmenleri ve müzik öğretmenleri ikişer tezde, kimya öğretmenleri, yabancı uyruklu öğretmenler, fizik öğretmenleri, coğrafya öğretmenleri ve matematik öğretmenleri ise birer tezde ele alınmaktadır.

Sonuç ve öneriler

Lisansüstü tez çalışmalarında "öğretmenlerin iş memnuniyeti-iş tatmini" konusunun nasıl ele alındığını inceleyen bu çalışmada toplam 122 çalışma ele alınmıştır. Konu hakkında ilk tezin 1990 yılında tamamlanmış ve o yıldan itibaren genel olarak tez sayısının artış trendinde olduğu söylenebilir. Özellikle 2018 yılından sonra konu hakkında yazılan tezlerdeki önemli artış, 2019 yılında yaşanan Covid-19 pandemi sürecinde yaşanan uzaktan eğitim ve sonrasında kapsayan etkilerin öğretmenlerin iş memnuniyeti-iş tatmini konularına yansımalarının ele alınması ile açıklanabilir. Yüksek lisans tez sayıları dikkate alındığında İstanbul'da yerleşik üniversitelerin ve vakıf üniversitelerinin konu ile ilgili çalışmalarda oldukça üretken oldukları söylenebilir. Konu hakkında tamamlanmış doktora tez sayısının azlığı ise dikkat çekicidir. Çalışmada elde edilen bu sonuçtan yola çıkarak öğretmenlerin iş memnuniyeti-iş tatmini konusunda yürütülecek çalışmaların ülkemizin farklı bölgelerinde de yaygın olarak yapılması önerilebilir. Belki de öğretmenlerin iş memnuniyeti-iş tatmini konusunun bölgelere göre farklılık gösterip göstermediği ya da bölgesel şartların öğretmenlerin iş memnuniyeti-iş tatmini konusuna nasıl etki ettiği incelenebilir.

Tezlerin büyük bir çoğunluğu ilişkisel tarama desenindedir. İlişkisel tarama, iki veya daha fazla değişken arasındaki değişimin varlığını ve derecesini belirlemek için kullanılır. İlişkisel taramalarda veri analizi ise korelasyonel ve karşılaştırmalı olarak iki şekilde gerçekleştirilebilir (Creswell, 2017; Karasar, 2005). İlişkisel tarama, bir korelasyon katsayısı bulunarak iki farklı nicel değişken arasındaki ilişkiyi veya etkiyi ortaya çıkarmak için kullanılır (Fraenkel vd., 2012). 122 tezin incelendiği bu çalışmada 90 tezin ilişkisel tarama desende olduğu ve ilişkisel tarama desenli tezlerde "öğretmenlerin iş memnuniyeti-iş tatmini" konusu ile ilişkili konuların ele alındığı görülmüştür. Tezlerde öğretmenlerin iş memnuniyeti-iş tatmini konusu ile birlikte özellikle "tükenmişlik" kavramının en sık irdelenen kavram olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Bunun yanında "örgütsel bağlılık", "sosyal destek", "öz yeterlik", "öğretme motivasyonu", "hizmetkar liderlik", "iş stresi", "iş-aile çatışması" ve "motivasyon" kavramlarının da en az üçer tezde ele alındığı görülmüştür. Bu bulgu Altınkurt ve Yılmaz (2014)'ın "öğretmenlerde iş memnuniyeti-iş tatmini genellikle tükenmişlik, stres ve bireysel özelliklerle birlikte ele alınmaktadır" şeklindeki tespitleriyle uyumlu bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Çalışmada bu kavramların ortaya çıkartılması, öğretmenlerin iş memnuniyeti-iş tatmini konusunu etkileyen faktörlerin hangilerinin araştırmalarda daha çok önemsendiği ile ilgili fikir vermesi açısından önemlidir. Araştırmacılar için öğretmenlerin iş memnuniyeti-iş tatmini konusu ile ilişkili farklı kavramlara da çalışmalarında yer vermeleri önerilebilir, bu durum çalışmalara ayrıca özgünlük de sağlayabilir.

Tezlerde en çok ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin, en az ise okul öncesi öğretmenlerinin iş memnuniyeti-iş tatmini konusunun ele alındığı görülmüştür. Bu husus aynı zamanda hangi okullarda öğretmenlerin iş memnuniyeti-iş tatmini konusunda daha fazla ve ya en az sıkıntı yaşadıklarını göstermesi dikkate değerdir. Bu noktada özellikle özel okul-dershane öğretmenleri ile yürütülen çalışmaların çokluğu, buralarda çalışan öğretmenlerin iş memnuniyeti-iş tatmini açısından belirgin bir şekilde sıkıntı yaşadıklarının bir göstergesi olarak görülebilir. Dolayısıyla araştırmacılara özellikle özel okul-dershane öğretmenlerinin problemlerini ve çözüm yollarını ele alan farklı konular ele alan çalışmalar yürütmeleri önerilebilir.

Tezlerde özel olarak branşlar dikkate alındığında beden eğitimi ve spor öğretmenleri ile meslek lisesi öğretmenlerinin iş memnuniyeti-iş tatmini konusunun ele alındığı tezlerin fazlalığı dikkat çekicidir. Ancak diğer lise seviyesinde başka branşlar için yürütülen çalışmalar oldukça az ya da hiç bulunmamaktadır. Bu durum ileride bu öğretmenlerin iş memnuniyeti-iş tatmini konusunu ele almayı düşünen araştırmacılar için bir fikir verebilir.

Kaynakça

- Akıncı, Z. (2002). Turizm Sektöründe İşgören İş Tatminini Etkileyen Faktörler: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama. *Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 4, 1-25.
- Aksan, A. (2019). *Çalışan Memnuniyetini Açıklayan Faktörlerin İncelenmesi ve Kargo Sektöründe Bir Uygulama*. (Yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
- Altınkurt, Y. ve Yılmaz, K. (2014). Öğretmenlerin mesleki profesyonelliği ile iş doyumları arasındaki ilişki. *Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 4(2), 57-71
- Aşan, Ö., & Erenler, E. (2008). İş Tatmini ve Yaşam Tatmini İlişkisi. *Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 13 (2), 203-216.
- Bağcı, E. (2020). *Etkileşimci Ve Karizmatik Liderliğin Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkilerinin İncelenmesi: Ankara İl Sınırları İçerisindeki Beş Yıldızlı Oteller Üzerinde Bir Araştırma*. (Doktora tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Büyükpoyraz, M.T. (2020). *Türkiye'deki Esnek Çalışma Uygulamalarının Hizmet Sektöründeki Çalışan Memnuniyetine Etkisi*. (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Creswell, J. W. (2017). *Araştırma Deseni Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları*. (S. B. Demir Çev.). Ankara: Eğiten Kitap.
- Çabukel, R. (2008). *Çalışan Memnuniyeti Analizleri*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Çakır, M. (2017). Demokrasi Söylemi: Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Araştırma, *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 9(22), 312-326.
- Çakır Y., & Eğinli, T. A. (2010). *Memnun Çalışanlar (Çalışan İlişkileri Yönetimi/ERM) Memnun Müşteriler (Müşteri İlişkileri Yönetimi/CRM)*. Ankara: Detay Yayıncılık.
- Efiliti Atay, S. (2018). Türkiye'de medya ve kadın alanında yapılan lisansüstü tezler ve bu tezlerde incelenen temaların analizi: 2007-2017 dönemi. *Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi*, 6(2), 1406-1423.
- Eğinli, A. (2009). *Çalışanlarda İş Doyumu: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının İş Doyumuna Yönelik Bir Araştırma*. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23 (3), 35-51.
- Emhan A., & Gök R. (2011). Bankacılık Sektöründe Personel Memnuniyeti ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Araştırılması. *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, 51, 157-173.

- Erdoğan, İ. (1996). *İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış*. İstanbul: İstanbul İ.Ü. İşletme Fak. Yayınları.
- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). *How to Design and Evaluate Research in Education* (7th Ed.). New York: McGraw-Hill.
- Gümüş S., & Sezgin B. (2012). *Motivasyonun Örgütsel Bağlılığa ve Performansa Etkisi*. Hiperlink e-Book Collection.
- Gündoğan, T. (2010). *İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık: Bir İnsan Kaynakları Bölümünde Uygulama*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- İşcan, Ö., & Timuroğlu, M. (2007). Örgüt Kültürünün İş Tatmini Üzerindeki Etkisi ve Bir Uygulama. *Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 21 (1), 119-135.
- İşcan, Ö., & Sayın, U. (2010). Örgütsel Adalet, İş Tatmini ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişki. *Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 24 (4) 195- 216.
- Karasar, N. (2005). *Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar İlkeler Teknikler*. Ankara: Nobel Yayıncılık.
- Kriskof, A. (1996). Person-organization fit: An integrative review of its conception, measurements and implications. *Personel Psychology*, 49, 1-49.
- Lara-Rodríguez, J. S., Rojas-Contreras, C., & Duque Oliva, E. J. (2019). Discovering emerging research topics for brand personality: A bibliometric analysis. *Australasian Marketing Journal*, 27(4), 261-272.
- Law, R., & Cheung, P. (2008). An analysis of publications in leading tourism journals and its implications on China tourism research. *Journal of China Tourism Research*, 4(1), 78-97.
- Meglino, B. M. & Ravlin, E. C. (1998). Individual values in organizations: Concepts, controversies and research. *Journal of Management*, 24(3), 351-389.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- OECD. (2016). Supporting teacher professionalism: Insights from TALIS 2013. TALIS, OECD Publishing, Paris. Web: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264248601-en> adresinden 18 Temmuz 2024'de alınmıştır.
- Öğter, B. (2009). *İnsan Kaynaklarında Çalışan Memnuniyeti ve Bir Örnek Olay*. (Yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Sevimli, F., & İşcan, F. (2005). Bireysel ve İş Ortamına Ait Etkenler Açısından İş Doyumu. *Ege Akademik Bakış, Ekonomi-İşletme-Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimleri Dergisi*, 5(1-2), 58.
- Shin, S. H., & Reyes, P. (1991). Assessing personel and organizational predictors of managerial commitment in schools. Paper presented at the Annual Meeting of the *Midwestern Educatioanl Research Association*, Chicago.

- Şahin, L, Bacak, B, & Güler, M. (2015). Çalışan Memnuniyetinin Sağlanmasında Temel Dinamikler: Dışsal Faktörlerin Çalışanların Memnuniyet Algıları Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Alan Araştırması. *İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi*, 17 (2), 28-44.
- Şimşek, H. ve Yıldırım, A. (2011). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Tavşancıl, E. (2006). *Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi*. (3. Baskı). Ankara: Nobel Yayınevi.
- Tschannen, M. & Hoy, W.K. (2000). A Multidisciplinary analysis of the nature, meaning and measurement of trust. *Review of Education Resaarch*, 70, (4). 547–593.
- Telman N., & Ünsal P. (2004) *Çalışan Memnuniyeti*. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
- Tor, S. (2011.) *Örgütlerde İş Tatmini Etkileyen Demografik Faktörler ve Verimlilik: Karaman Gıda Sektöründe Bir Uygulama*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
- Türk, M. (2007). *Örgüt Kültürü ve İş Tatmini*. Ankara: Gazi Kitabevi.
- Ugboro, Isaiah O. And Obeng Kofi (2000). Top Management Leadership, Employee Empowerment, Job Satisfaction And Customer Satisfction İn TQM Organizastions: An Empirical Study. *Journal of Quality Management*, 5, 247-272.
- Üstün A.(2009). Bilgi Hizmetlerinde Verimlilik ve Motivasyon. *Türk Kütüphaneciliği*, 23 (3), 602-608.
- Wolpin, J., Burke, R. J., & Greenglass, E. R. (1991). Is job satisfaction an antecedent or a consequence of psychological burnout?. *Human relations*, 44(2), 193-209.
- Yelboğa, A. (2007). Bireysel Demografik Değişkenlerin İş Doyumu ile İlişkinin Finans Sektöründe İncelenmesi. *Sosyal Bilimler Dergisi*, 4(2), 1-18.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri* (Genişletilmiş 10.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Yılmaz, F., Göçen, S., & Yardımcı, R. (2017). Toplumsal Sorunların Çözümünde Üniversitelerin Rolü. *Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi*, 6(12), s. 138-149.
- Yurdakul, S., Gür, B. S., Çelik, Z., & Kurt, T. (2016). Öğretmenlik mesleği ve mesleğin statüsü. *Ankara: Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi*.

ETİK ve BİLİMSEL İLKELER SORUMLULUK BEYANI

Bu çalışmanın tüm hazırlanma süreçlerinde etik kurallara ve bilimsel atıf gösterme ilkelerine riayet edildiğini yazar(lar) beyan eder. Aksi bir durumun tespiti halinde OJOMSTE'nin hiçbir sorumluluğu olmayıp, tüm sorumluluk makale yazarlarına aittir.

ARAŞTIRMACILARIN MAKALEYE KATKI ORANI BEYANI

1. yazar katkı oranı : % 100

Examining the Learning Objectives Related to Sustainable Development in High School Physics Curricula Vis-À-Vis The Sustainable Development Goals and Revised Bloom's Taxonomy

Mustafa ERDEMİR^a

^aKastamonu University, Education Faculty, Kastamonu/Türkiye,
merdemir@kastamonu.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0002-0854-7030>

Received: June, 04, 2025

Accepted: June, 24, 2025

Keywords:	Abstract
Sustainable development, physics curriculum objectives, revised Bloom's taxonomy	This study determines and classifies the learning objectives related to sustainable development (SD) in the physics curricula of the 9th, 10th, 11th, and 12th grades in line with the sustainable development goals set by the United Nations (UN) and Revised Bloom's Taxonomy (RBT). The classification of learning objectives in line with RBT revealed that these objectives only focus on the cognitive domain, and no learning objectives considering the affective and psychomotor domains were present in the curriculum. Regarding the levels of cognitive learning, the objectives were mainly related to applying, analyzing, and evaluating. The classification of objectives in line with the SD goals showed that the objectives were primarily concerned with the economic pillar of sustainability, followed by the environmental and social pillars. The study concludes that SD-related learning objectives in the physics curriculum are related to the cognitive domain rather than the affective and psychomotor domains.
Paper Type:	
Research	

Introduction

With the world's population increase, the need for living spaces, food, clean water, clean air, and energy has also increased. The finite nature of the world's resources has led to problems such as environmental pollution, hunger, famine, scarcity, diseases, global warming, and climate change, which in turn indirectly lead to issues such as terrorism, war, civil unrest, migration, economic problems, unemployment, income inequality, and injustice. Domestic issues have escalated to regional and global problems. For example, the impact of climate change, one of the consequences of global warming, is felt worldwide. Problems resulting from climate change, land degradation, and sea disturbance affect all living and nonliving things in nature.

Joint efforts to address global challenges should consider regional and international dynamics. The meaningful fight against these problems started in the 1940s with the Green Revolution. This initiative, which continued from the 1940s to the 1970s, aimed to increase global agricultural production to meet the population's needs. However, the increased use of chemical fertilizers and chemicals for pests, water consumption, and deforestation for farmland expansion contributed to the emergence of global problems today. The resolution agreed upon in the United Nations (UN) Conference on the Human Environment 1972 emphasized the need to place environmental issues at the forefront of development and cooperate to resolve ecological problems.

Individuals, institutions, and organizations should adopt environment-friendly policies to create a livable world for future generations and meet the needs of the current one. The Brundtland Report (1987) prepared by the World Commission on Environment and Development was presented to the United Nations General Assembly in 1987, and 'Sustainable Development (SD)' has become an important issue emphasised by the UN. In the Brundtland report, SD was defined as "development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs" (Brundtland, 1987). Then, in 1992, a roadmap for sustainability was laid out at the UN Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, 1992). In 1997, the Kyoto Protocol, which operationalized the UN Framework Convention on Climate Change, was signed, and the first international framework on sustainability was put into practice. In 2000, with the declaration of the Millennium Development Goals, the UN identified the "global aims of SD," and in 2015, the 2030 Agenda for Sustainable Development was adopted by all UN member states to eliminate poverty, protect the planet from degradation, and reduce equality and injustice. In this context, the sustainable development goals (SDGs) of no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industrial innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, aquatic life, life on land, peace, justice and strong institutions, and partnerships for the goals were adopted by UN member states (UNESCO, 2015).

Sustainable Development in Education

Countries, institutions, organizations, and individuals have a role to play in achieving SD. The UN Conference on Environment and Development (also known as the "Earth Summit") held in Rio de Janeiro 1992 emphasized that a better, peaceful, and sustainable future starts with education. The 2002 World Summit on Sustainable Development held in Johannesburg noted that education is a priority in forming a social and intellectual basis for implementing SD principles (Nasibulina, 2015). In sustainability education, students should be provided with knowledge that will enable them to build strategies that ensure our present and future well-being (Bell, 2016). Although there is no single pedagogical style for teaching sustainability, participatory and experimental approaches that lead to a change in students' opinions and actions and make meaningful differences stand out.

Erdemir, M. (2025). Examining the learning objectives related to sustainable development in high school physics curricula vis-à-vis the sustainable development goals and revised Bloom's taxonomy. *Online Journal of Mathematics, Science and Technology Education (OJOMSTE)*, 6(1), 35-55.

The 1992 Earth Summit in Rio emphasized the importance of education, training, and raising public awareness for achieving SD. At the conference, countries were called to integrate development's social, economic, and environmental dimensions into formal education curricula. Courses offered to students at school are directly or indirectly connected with different sizes of sustainability. Consequently, sustainability can be integrated into the curricula. To improve sustainability education, sustainability-related topics across all relevant disciplines can be added to the curricula (Tilbury & Wortman, 2004).

Efficiency is the ratio of inputs to outputs (Prokopenko, 2001). This definition is adequate in economics, but more is needed to express educational efficiency. Although the ratio of those entering the education system to those leaving it may indicate quantitative efficiency, it does not fully reflect the quality of education. Efficiency in education has two dimensions: "internal" and "external." Internal efficiency refers to the relationship between quantitative and nonmonetary outcomes, whereas external efficiency refers to the relationship between qualitative and monetary inputs.

Internal efficiency is represented by statistical data based on the number of students who enter and complete the educational system (Aydın, 1988) or whether the desired number of students graduate with the desired qualifications (Bülbul, 1983). Internal efficiency treats material and nonmaterial resources, pedagogical practices, and the processes related to the conduct of education as inputs. Material inputs include equipment, textbooks, teaching materials, desks, and classrooms. Nonmaterial inputs include cognitive, affective, and psychomotor domains of learning, culture, and level of readiness.

External efficiency in education refers to how an education system contributes to achieving socioeconomic and sociocultural objectives. In other words, it measures the role of education in realizing students' objective of welfare maximization. External efficiency looks at how successful the education system is in producing positive outputs and consequently enabling students to work at better jobs, get higher salaries (Santín & Sicilia, 2014), and reach higher levels of welfare. Inputs of external efficiency are nonmaterial pedagogical practices.

Positive outcomes in internal and external efficiency of education are reflected positively on SD. Accordingly, to sustainably shape the future, each individual should acquire the necessary knowledge, skills, attitudes, and values (UNESCO, 2014). Environmental, social, and economic sustainability aims to make the world more livable in the present and future. Education for sustainable development requires a new learning system that changes how we live (Ojala, 2016; Wamsler et al., 2018). An educational system's internal and external efficiencies in producing the desired outputs contribute to worldwide individuals, institutions, and countries' environmental, social, and economic development. Previous relevant studies have concluded that investments made by a government to improve the educational system contribute to its SD and economic growth (Barro and Lee, 1996, 2012; Hanushek & Kimko, 2000; De la Fuente, 2011; Hanushek & Woessmann, 2012).

Literature

The concept of sustainability came to the agenda with the 1987 Brundtland Report, and the UN started working on the subject. The studies categorized sustainable development (SD) under environmental, economic, and social headings. Two thousand fifteen, the UN set targets for sustainable development until 2030 (UN, 2015). The UN emphasized that it is essential to achieve the set targets, and countries, institutions, and organizations were asked to fulfill their responsibilities. There are studies on the limitations of the sustainable development themes identified by the UN (Washington, 2015, 2018; Bonnett, 2007, 2015; Kahn, 2010; Kopnina, 2016; Sitka-Sage et al. ve Piersol, 2017; Kopnina, H. 2020). These limitations are summarized as

Erdemir, M. (2025). Examining the learning objectives related to sustainable development in high school physics curricula vis-à-vis the sustainable development goals and revised Bloom's taxonomy. *Online Journal of Mathematics, Science and Technology Education (OJOMSTE)*, 6(1), 35-55.

follows: the themes do not meet today's expectations, some themes are prominent, economic growth and SD are contradictory, the themes are human-centered, the studies are not sufficient in achieving SD goals, the studies are at the cognitive level (the implementation aspect is weak), the themes should be structured according to cultures, although there is an awareness (awareness) for SD in education and training activities, the implementation aspect is weak.

According to Baum (2021), since the criteria for sustainable development set by the United Nations (UN) are insufficient and do not meet today's expectations, he proposed criteria for a coherent, comprehensive economy, social justice, environment, needs and rights, democracy, and long-term perspective. He stated that social issues should be prioritized. In addition to sustainable development, environmental, economic, and social dimensions should include ecocentric education, eco-pedagogy, and different financial models (Kopnina, 2020). Moreover, the SD criteria are set according to global goals and do not consider the cultural structures of nations (regions). Subject content for SD in courses should be shaped according to culture, critical pedagogy should be adopted, and it should be a lifelong learning process (Gokool-Ramdoos & Rumjaun, 2017).

Environmental studies have come to the fore in studies on sustainability. It was emphasized that sustainability is not limited to environmental protection and environmental science (Washington, 2015). It was stated that sustainable development education should be separated from environmental education, and problem-based interdisciplinary learning should be provided (Dale & Newman, 2005).

Studies have shown a contradiction between economic growth and sustainability and that sustainability and sustainable development differ. Sustainability and sustainable development are not the same thing (Washington, 2015); the leading causes of environmental unsustainability are precisely the population and consumption growth associated with economic growth and industrial development and the increasing demand for natural resources (Kahn, 2010; Kopnina, 2016; O' Neill, 2012; Washington, 2018). Social and economic priorities have been emphasized at the expense of ecological concerns in education and training (Bonnett, 2015; Fien, 2010; Kahn, 2010; Kopnina, 2016; Nocella, 2007; Sitka-Sage et al., 2017). It has been noted that economic growth to raise living standards will have a potentially devastating impact on the global ecosystem (Nemetz, 2013). They have also identified that economic growth fuels the massive expansion of industrial activities, competition for increasingly scarce resources, and associated social inequalities and turmoil (Rees, 2010; Wijkman & Rockström, 2012; Kopnina & Blewitt, 2014; Washington, 2015).

It has been stated in scientific studies that sustainable development is a human-centered approach. Sustainability is defined in the Brundtland report (1987) as meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Bonnett (2007) stated that sustainable development is human and economy-centered. It is noted that development aims to achieve a high quality of life for people, which will decrease biodiversity, climate change, natural resource depletion, and highly unethical relationships with nature (Washington, 2015, 2018). Molina-Motos (2019) argues that UNESCO's education and training program for a sustainable future mainly emphasizes social and economic priorities to exclude eco-philosophical principles.

Scientific studies on sustainability development practices and the goals to be achieved must be revised, and studies should focus on specific themes. In a synthesis study on sustainability, 26 of 44 were on the themes of education for sustainable development or environmental education, 12 on global citizenship or development, and six on intercultural education (O'Flaherty & Liddy, 2018). In the study on the analysis of sustainable development and its goals, goals such as

education, climate, energy, sustainable cities, natural habitat, consumption, and production came to the fore in sustainable development (Shulla et al., 2020).

Education and training on sustainable development have emphasized cognitive level knowledge, awareness, and consciousness-raising activities, and practical sustainability education and training activities need to be improved. A meta-analysis study on raising awareness for sustainable development emphasized that more research is necessary for students to promote sustainability (Gómez-Olmedo et al., 2020). There is a need to strengthen the link between formal and informal education related to sustainability (Gokool-Ramdoo & Rumjaun, 2017). A study on the formation of sustainable development awareness in students found significant differences between schools that provide sustainable development education and schools that do not, and the level of these differences is low (Berglund et al., 2014).

As education and training activities are related to broader societal goals, students must be provided with the necessary skills to overcome societal challenges such as unsustainability. In sustainability education, emphasis needs to be placed on practice. Unesco (2005) emphasized that the teacher education program should be revised to address sustainability, and the basic principles of sustainable development should be included in the teacher education program. Public institutions, private organizations, local governments, and educational institutions have a great duty to achieve SD 2030. Unesco has stated that SD should start from schools. There needs to be a clear and systematic situation about how SD and its content and applications should be in education programs.

Schools are one of the institutions that significantly impact students' behavior. Schools strongly influence students' behavior (Saunders et al., 1995). In this context, the achievements of the courses carried out in schools are essential in creating a sustainable world at the local and national levels. The outcomes of the subjects in physics courses in schools are critical in terms of having a general perspective on sustainability and the relationships between other science fields. For example, the subject of energy in the physics course is also included in courses in different fields of science. This can be achieved by creating a general sustainable perspective and by bringing together the achievements of the studies on energy in various fields of science. This study will investigate the adequacy of the course outcomes for SD by determining the learning levels of the achievements related to SD in physics courses. The learning levels will be determined according to the Revised Bloom's Taxonomy's cognitive, affective, and psychomotor themes and sub-themes. Determining the learning level of physics subject learning outcomes for SD will be important in shedding light on restructuring the physics curriculum, strengthening the relations between science fields, and developing educational strategies.

Methods

In this section, the document analysis method, one of the qualitative research methods, was used. Document analysis is the examination of written materials containing information about a subject for analysis, knowledge development, and interpretation (Bowen, 2009; Yıldırım & Şimşek, 2011). The achievements of the 9th, 10th, 11th, and 12th-grade physics curricula prepared by the Ministry of National Education (MEB) of the Republic of Turkey were examined. Tables 1 and 2 were created according to the unit and subject distributions. Physics course outcomes are coded according to the sustainable development criteria determined by the UN (UNESCO, 2005). Acquisitions were coded according to RBT (Anderson et al., 2001; Krathwhol, 2002) by high school physics teachers, university physics educators, and program developer field experts. Each expert created their coding. Table 3 and Table 4 were made by reaching a consensus in the light of the coding of three experts.

In creating Table 3, the achievements were coded according to the UN's sustainable development criteria (environment, economy, and social). According to expert opinions of the successes, the codings are distributed as three, two, and one. For example, the "explaining the functions of simple machines used in daily life" outcome of the simple machines subject of the force and motion unit is coded with three criteria determined by the UN. The outcome of the Waves unit on the subject of seismic waves, "Developing solutions to prevent loss of life and property caused by earthquakes," is coded with the economic and social criteria determined by the UN. The "developing projects for measures to be taken against global warming" achievement of the energy unit, its mechanisms, and energy transmission rate is coded only with the environmental criteria determined by the UN.

In creating Table 4, the most widely used adaptation of the original Bloom model was coded into the Revised Bloom Taxonomy (RBT) acquisition verbs by Anderson et al. (2001) and Krathwhol (2002). The achievements of the physics course were included only in the cognitive process of RBT. According to expert opinions, the outcomes were distributed as three, two, and one in coding the mental process's sub-themes. For example, in the energy unit, the sub-themes of remembering, understanding, and analysis of the cognitive process were coded for the acquisition of the subject of energy conservation and energy conversion, "comparing the energy that living organisms obtain from food with the energy they spend daily." In the Pressure and Buoyancy unit, the application and evaluation of the achievement of the buoyancy subject "proposing solutions to problems related to buoyancy in daily life by using buoyancy and Bernoulli's Principle" are coded with sub-themes. The "understanding the health and safety precautions that must be taken against the dangers of electric currents" achievement of the electrical circuits subject of the electricity and magnetism unit is coded with the sub-theme of understanding.

Data Collection

The distribution of the learning objectives in the high school physics curriculum by units, grades, and the number of objectives is given in Table 1. The table shows 213 learning objectives from 18 units of the 9th-, 10th-, 11th-, and 12th-grade physics curricula (MEB, 2018).

Table 1. Learning objectives in the high school physics curriculum.

Grade	Unit name	Number of learning objectives
9th grade	Introduction to Physics	4
	Properties of Matter	4
	Motion and Force	11
	Energy	8
	Heat and Temperature	13
	Electrostatic	4
10th grade	Electricity and Magnetism	9
	Pressure and Buoyancy	4
	Waves	12
	Optics	14
11th grade	Force and Motion	33
	Electricity and Magnetism	29
12th grade	Circular Motion	15
	Simple Harmonic Motion	5
	Wave Mechanics	8

Erdemir, M. (2025). Examining the learning objectives related to sustainable development in high school physics curricula vis-à-vis the sustainable development goals and revised Bloom's taxonomy. *Online Journal of Mathematics, Science and Technology Education (OJOMSTE)*, 6(1), 35-55.

Grade	Unit name	Number of learning objectives
	Introduction to Atomic Physics and Radioactivity	11
	Modern Physics	15
	Applications of Modern Physics in Technology	14
Total		213

Among the learning objectives in the 9th-, 10th-, 11th-, and 12th-grade curricula, the SD-related ones were identified by field experts in terms of the outcomes they seek to achieve. The distribution of learning objectives related to SD by grade, unit, topic, and topic content is presented in Table 2.

Table 2. Distribution of learning objectives related to SD by grade, unit, topic, and content.

Grade	Unit	Topic	Learning Objective	Topic Content
9th grade	Energy	Conservation of Energy and Energy Transformation	Comparing the energy living organisms gain from food with the energy they expend during daily activities	<ul style="list-style-type: none"> - How living creatures use the energy they get from food for daily activities - The amount of nutrients a person should consume to sustain daily activities - Nutritional needs
	Energy	Efficiency	Explains the concept of efficiency	<ul style="list-style-type: none"> - Mathematical expression of the concept of efficiency - How to increase energy efficiency (clean production)
	Energy	Efficiency	Developing suggestions to improve the efficiency of a sample system or design	<ul style="list-style-type: none"> - Identifying actions that can be taken at school and home - Determining the actions to be taken to increase the efficiency of a system
	Energy	Energy Sources	Evaluating the advantages and disadvantages of renewable and nonrenewable energy sources	<ul style="list-style-type: none"> - Energy need, definition, and sources of renewable and nonrenewable energy - Comparison of renewable and nonrenewable energy - Saving energy
	Energy	Mechanisms and Speed of Energy Transmission	Making designs to ensure the insulation of living spaces for energy-saving	<ul style="list-style-type: none"> - Conduction of heat, conduction velocity, heat loss, slowing down heat conduction, and determination of factors affecting heat conductivity - Thermal insulation and energy saving
	Energy	Mechanisms and Speed of Energy Transmission	Developing projects for measures to be taken against global warming	<ul style="list-style-type: none"> - Greenhouse effect, the adverse effects of global warming, prevention of global warming, and the Kyoto Protocol - Development of a project against global warming

Erdemir, M. (2025). Examining the learning objectives related to sustainable development in high school physics curricula vis-à-vis the sustainable development goals and revised Bloom's taxonomy. *Online Journal of Mathematics, Science and Technology Education (OJOMSTE)*, 6(1), 35-55.

Grade	Unit	Topic	Learning Objective	Topic Content
10th grade	Electricity and Magnetism	Electric Circuits	Explaining the health and safety precautions to be taken against the dangers of electric currents	<ul style="list-style-type: none"> - Measures to be taken for protection against electrical accidents - Cautions and warning signs to take heed of when using electrical devices
	Pressure and Buoyancy	Buoyancy	They are proposing solutions to the problems in daily life related to buoyancy using buoyancy and Bernoulli's Principle.	<ul style="list-style-type: none"> - The role of buoyancy in daily life and Bernoulli's Principle - A project on preventing roof flying accidents resulting from changes in the internal and external pressure of buildings in windy weather
	Waves	Seismic Waves	Developing solutions to prevent the loss of life and property caused by earthquakes	<ul style="list-style-type: none"> - The nature of earthquakes and solution suggestions to prevent the consequent loss of life and property - A project on creating a model for a building that prevents loss of life and property
11th grade	Force and Motion	Simple Machines	Explaining the functions of simple machines used in daily life	<ul style="list-style-type: none"> - Definition of simple machines - Function, gain, and efficiency of simple machines
	Force and Motion	Simple Machines	Designing a safe system made up of simple machines to make life easier.	- A project on a straightforward machine that will make it easier to complete a daily life task
	Electricity and Magnetism	Transformers	Explaining the intended use of transformers	<ul style="list-style-type: none"> - Areas where transformers are used and their intended use - Energy loss and efficiency in transformers
12th grade	Circular Motion	Regular Circular Movement	Making calculations to enable vehicles to safely perform the curve movement on horizontal, vertical, and sloping grounds	<ul style="list-style-type: none"> - Concepts related to regular circular movement - Horizontal and vertical curves and conditions under which curve movement can be performed safely
	Introduction to Atomic Physics and Radioactivity	Radioactivity	Explaining the effects of radiation on living creatures	<ul style="list-style-type: none"> - Radioactive material, stable and unstable atoms, and radioactive decay - The effect of radiation on living things - Measures to be taken for protection against radioactive materials
	Applications of Modern	Semiconductors	Explaining the importance of semiconductors in technology.	- Properties of semiconductor materials and their role in information technology

Erdemir, M. (2025). Examining the learning objectives related to sustainable development in high school physics curricula vis-à-vis the sustainable development goals and revised Bloom's taxonomy. *Online Journal of Mathematics, Science and Technology Education (OJOMSTE)*, 6(1), 35-55.

<i>Grade</i>	<i>Unit</i>	<i>Topic</i>	<i>Learning Objective</i>	<i>Topic Content</i>
	<i>Physics in Technology</i>			- <i>The role of semiconductors in electrical and electronic circuits</i>
	<i>Applications of Modern Physics in Technology</i>	<i>Semiconductors</i>	<i>Providing examples of where LED technology is used</i>	- <i>LED lighting, energy saving, and efficiency</i> - <i>Application areas of LED technology</i>
	<i>Applications of Modern Physics in Technology</i>	<i>Semiconductors</i>	<i>Designing a system powered by solar cells to make life easier</i>	- <i>The importance and working principles of solar cells</i> - <i>Areas of solar cell use</i> - <i>A project on a system running on solar cells that aims to make life easier</i>
	<i>Applications of Modern Physics in Technology</i>	<i>Superconductors</i>	<i>Providing examples of the uses of superconductors in technology.</i>	- <i>Properties of superconductor materials and their use in technology</i> - <i>Zero resistance of superconductors against electric current and reduction of electrical losses</i>
	<i>Applications of Modern Physics in Technology</i>	<i>Nanotechnology</i>	<i>Providing examples of the use of nanomaterials in technology</i>	- <i>Areas of use of nanotechnology and the conveniences and benefits it provides</i>
	<i>Applications of Modern Physics in Technology</i>	<i>Laser Beams</i>	<i>Providing examples of the use of laser beams in technology.</i>	- <i>How laser beams are produced and used</i> - <i>The use and importance of laser beams in technology</i>

The field experts sided with the topic content in determining the learning objectives related to SD. Table 2 presents the relevant objectives, grade levels, units, topics, and content. In the 9th-, 10th-, 11th-, and 12th-grade physics curricula, 20 learning objectives were identified as related to SD from a total of 213 (Table 2). These objectives are predominantly taught in the 9th-grade “Energy” and 12th-grade “Applications of Modern Physics in Technology” units.

Data Analysis

The dataset was the learning objectives related to SD in the 9th-, 10th-, 11th-, and 12th-grade physics curricula. These objectives were analyzed based on the UN SDGs and RBT. Sustainable Development: The themes and sub-themes for the UN SDGs are given in Figure 1. Classifying the learning objectives in the curricula was based on these themes. This classification will be taken into account in the analysis of the findings. At the 2005 UN World Summit, SD was defined as having three components: economic development, social development, and environmental protection (UN, 2005).

Figure 1. Dimensions of sustainable development (UN, 2005).

Environmental sustainability encompasses sub-themes such as natural resources (water, energy, agriculture, and biodiversity), climate change, rural development, sustainable urbanization, disaster prevention, and mitigation.

Social sustainability (cultural) comprises sub-themes such as human rights, peace and security, gender equality, cultural diversity and intercultural understanding, health, and co-governance.

Economic sustainability contains sub-themes such as reducing poverty, corporate responsibility and accountability, and market economy (UNESCO, 2005).

Revised Bloom’s Taxonomy: The taxonomy proposed by Benjamin S. Bloom in 1956 consisted of a single domain. Updated in 2001, other domains were added. The three domains of RBT and associated levels are given in Figure 2.

Figure 2. Revised Bloom's Taxonomy (Anderson et al., 2001; Krathwhol, 2002)

Erdemir, M. (2025). Examining the learning objectives related to sustainable development in high school physics curricula vis-à-vis the sustainable development goals and revised Bloom’s taxonomy. *Online Journal of Mathematics, Science and Technology Education (OJOMSTE)*, 6(1), 35-55.

The RBT consists of three domains: *cognitive, affective, and psychomotor.*

The cognitive domain includes information recall, understanding meaning, deconstruction of concepts, synthesis, and evaluation.

The affective domain encompasses behaviors such as sensitivity, valuing belief, positive attitude, paying attention, reacting, and having a worldview.

The psychomotor domain includes behaviors that require skills related to movement, sports, and muscles.

The study findings are presented in Tables 3 and 4 regarding the learning objectives in Table 2 and the criteria in Figures 1 and 2.

Findings

SD learning objectives are classified according to the UN SDGs (Figure 1) and RBT (Figure 2).

Classification of learning objectives related to sustainable development in line with the United Nations Sustainable Development Goals

SD-related objectives are categorized according to the UN SDGs (table 3). Twenty learning objectives from nine different units of the 9th-, 10th-, 11th-, and 12th-grade physics course were classified under the three pillars of SD: environmental, economic, and social.

Table 2. Classification of achievements according to the UN SDGs.

Grade	Unit	Topic	Learning Objective	Environmental	Economic	Social
9th grade	Energy	Conservation of Energy and Energy Transformation	Comparing the energy living organisms gain from food with the energy they expend daily.	✓	✓	
	Energy	Efficiency	Explaining the concept of efficiency	✓	✓	✓
	Energy	Efficiency	Developing suggestions to improve the efficiency of a sample system or design	✓	✓	
	Energy	Energy Sources	Evaluating the advantages and disadvantages of renewable and nonrenewable energy sources	✓	✓	
	Energy	Mechanisms and Speed of Energy Transmission	Making designs to ensure the insulation of living spaces for energy-saving		✓	
	Energy	Mechanisms and Speed of Energy Transmission	Developing projects for measures to be taken against global warming	✓		

Erdemir, M. (2025). Examining the learning objectives related to sustainable development in high school physics curricula vis-à-vis the sustainable development goals and revised Bloom’s taxonomy. *Online Journal of Mathematics, Science and Technology Education (OJOMSTE)*, 6(1), 35-55.

Grade	Unit	Topic	Learning Objective	Environmental	Economic	Social
10th grade	Electricity and Magnetism	Electric Circuits	Explaining the health and safety precautions to be taken against the dangers of electric currents		✓	
	Pressure and Buoyancy	Buoyancy	They are proposing solutions to the problems in daily life related to buoyancy using buoyancy and Bernoulli's Principle.		✓	✓
	Waves	Seismic Waves	We are developing solutions to prevent the loss of life and property caused by earthquakes.		✓	✓
11th grade	Force and Motion	Simple Machines	Explaining the functions of simple machines used in daily life	✓	✓	✓
	Force and Motion	Simple Machines	Designing a safe system made up of simple machines to make life easier.		✓	✓
	Electricity and Magnetism	Transformers	Explaining the intended use of transformers	✓	✓	
12th grade	Circular Motion	Regular Circular Movement	Making calculations to enable vehicles to safely perform the curve movement on horizontal, vertical, and sloping grounds		✓	
	Introduction to Atomic Physics and Radioactivity	Radioactivity	Explaining the effects of radiation on living creatures	✓		
	Applications of Modern Physics in Technology	Semiconductors	Explaining the importance of semiconductors in technology		✓	
	Applications of Modern Physics in Technology	Semiconductors	Providing examples of where LED technology is used	✓	✓	✓
	Applications of Modern Physics in Technology	Semiconductors	Designing a system powered by solar cells to make life easier		✓	✓

Erdemir, M. (2025). Examining the learning objectives related to sustainable development in high school physics curricula vis-à-vis the sustainable development goals and revised Bloom's taxonomy. *Online Journal of Mathematics, Science and Technology Education (OJOMSTE)*, 6(1), 35-55.

<i>Grade</i>	<i>Unit</i>	<i>Topic</i>	<i>Learning Objective</i>	<i>Environmental</i>	<i>Economic</i>	<i>Social</i>
	<i>Physics in Technology</i>					
	<i>Applications of Modern Physics in Technology</i>	<i>Superconductors</i>	<i>Providing examples of the uses of superconductors in technology</i>	✓	✓	✓
	<i>Applications of Modern Physics in Technology</i>	<i>Nanotechnology</i>	<i>Providing examples of the use of nanomaterials in technology</i>	✓	✓	✓
	<i>Applications of Modern Physics in Technology</i>	<i>Laser Beams</i>	<i>Providing examples of the use of laser beams in technology</i>	✓	✓	✓
Total				12	18	10

Of the learning objectives, 12 were under the environmental pillar, 18 under the economic pillar, and ten under the social pillar (Table 3). Some of the learning objectives were classified under more than one pillar. For example, the learning objective “Providing examples of the use of nanomaterials in technology” contributes to environmental sustainability because tools built using nanotechnology are more durable, cause less pollution, require less energy and water for production, and release less harmful gases and heat; these tools also contribute to economic sustainability because they are of superior quality and have a long shelf-life and social sustainability because they make individuals’ lives easier and can be used in medical applications.

Classification of learning objectives related to sustainable development in line with revised Bloom’s Taxonomy

Because learning objectives related to RBT's affective or psychomotor domains were not identified in the high school physics curriculum, only those that aim to enhance the cognitive domain are presented. Table 4 shows the distribution of the 31 learning objectives from 9 different units of the 9th-, 10th-, 11th-, and 12th-grade physics courses under the six levels of the cognitive domain of learning.

Erdemir, M. (2025). Examining the learning objectives related to sustainable development in high school physics curricula vis-à-vis the sustainable development goals and revised Bloom’s taxonomy. *Online Journal of Mathematics, Science and Technology Education (OJOMSTE)*, 6(1), 35-55.

Table 4. Distribution of the relevant learning objectives by the levels of the RBT cognitive domain.

Grade	Unit	Topic	Learning Objectives	Cognitive Domain					
				Remembering	Understanding	Applying	Analyzing	Evaluating	Creating
9th grade	Energy	Conservation of Energy and Energy Transformation	Comparing the energy living organisms gain from food with the energy they expend daily.	✓	✓		✓		
	Energy	Efficiency	Explaining the concept of efficiency		✓				
	Energy	Efficiency	Developing suggestions to improve the efficiency of a sample system or design					✓	
	Energy	Energy Sources	Evaluating the advantages and disadvantages of renewable and nonrenewable energy sources				✓	✓	✓
	Energy	Mechanisms and Speed of Energy Transmission	Making designs to ensure the insulation of living spaces for energy-saving			✓		✓	
	Energy	Mechanisms and Speed of Energy Transmission	Developing projects for measures to be taken against global warming					✓	
10th grade	Electricity and Magnetism	Electric Circuits	I explained the health and safety precautions to be taken against the dangers of electric current.		✓				
	Pressure and Buoyancy	Buoyancy	Proposing solutions to the problems in daily life related to buoyancy using buoyancy and Bernoulli's Principle			✓		✓	
	Waves	Seismic Waves	Developing solutions to prevent the loss of life and property caused by earthquakes			✓		✓	
11th grade	Force and Motion	Simple Machines	Explaining the functions of simple machines used in daily life	✓	✓				
	Force and Motion	Simple Machines	Designing a safe system made up of simple machines to make life easier			✓		✓	
	Electricity and Magnetism	Transformers	Explaining the intended use of transformers		✓	✓			

Erdemir, M. (2025). Examining the learning objectives related to sustainable development in high school physics curricula vis-à-vis the sustainable development goals and revised Bloom's taxonomy. *Online Journal of Mathematics, Science and Technology Education (OJOMSTE)*, 6(1), 35-55.

Grade	Unit	Topic	Learning Objectives	Cognitive Domain						
				Remembering	Understanding	Applying	Analyzing	Evaluating	Creating	
12th grade	Circular Motion	Regular Circular Movement	Making calculations to enable vehicles to safely perform the curve movement on horizontal, vertical, and sloping grounds			✓	✓			
	Introduction to Atomic Physics and Radioactivity	Radioactivity	Explaining the effects of radiation on living creatures		✓					
	Applications of Modern Physics in Technology	Semiconductors	Explaining the importance of semiconductors in technology		✓					
	Applications of Modern Physics in Technology	Semiconductors	Providing examples of where LED technology is used		✓					
	Applications of Modern Physics in Technology	Semiconductors	Designing a system powered by solar cells to make life easier						✓	
	Applications of Modern Physics in Technology	Superconductors	Providing examples of the uses of superconductors in technology		✓					
	Applications of Modern Physics in Technology	Nanotechnology	Providing examples of the use of nanomaterials in technology		✓					
	Applications of Modern Physics in Technology	Laser Beams	Providing examples of the use of laser beams in technology		✓					
	Total				2	11	6	3	8	1

The table shows that of the relevant learning objectives, two are related to remembering, eleven to understanding, six to application, three to analysis, eight to evaluation, and one to create (Table 4). The objectives were found to be predominantly related to the understanding and evaluation skills of the cognitive domain.

Objectives and aims were found to be determinant in classifying some objectives under multiple skills. For example, the objective “Making designs to ensure The insulation of living spaces for

energy saving” was classified under “application” because it enables energy saving in living spaces and “evaluation” because it encompasses making an insulation design.

Discussion and conclusion

According to SD criteria and RBT, this study coded learning outcomes in the 9th, 10th, 11th, and 12th-grade physics course curricula. It was determined that 20 of 213 learning outcomes were related to SD. According to the SD criteria specified by the UN, the gains are listed as economic, environmental, and social. According to RBT, it was determined that these gains were at the cognitive level and did not include gains for emotional and psychomotor areas. From the sub-themes of the mental level, the themes of understanding, evaluation, and application came to the fore.

In the Study, the identified learning objectives are represented by the cognitive domain and are oriented toward the internal efficiency of education. The outcomes related to SD in the physics course include actions such as interdisciplinary relationships and using different skills and strategies, which are insufficient for forming a high-level learning situation. This situation meets the criteria of metacognitive skills in the literature (Anderson et al., 2001; Cambridge et al., 2019; Flavell, 1979; Lokajíčková, 2014). The achievements for SD in the physics course do not provide metacognitive learning, and the learning level remains at the knowledge level. It is argued that SD education should not stay at the level of knowledge but should explore learning methods that enable the development of competencies that help individuals cope with challenges (de Haan, 2006; Papenfuss, 2019). It has been emphasized that more research should be carried out to ensure that what students learn about sustainability in the lessons turns into practice (Gómez-Olmedo et al., 2020). To achieve educational goals, the domains of RBT must be hierarchically realized. The behaviors acquired through activities aimed at improving the internal efficiency of education should also be used in work and daily life, representing external efficiency. The relevance and compatibility of the gains made by the students with the activities they carry out in their professional lives point to the external efficiency of education (Demirtaş, 1991).

According to the RBT, the achievements of the physics course are at the knowledge level, and the application aspect is weak. The study emphasized that more work should be done to encourage the transition from the cognitive level to the application stage (Gómez-Olmedo et al., 2020). It was stated that the link between formal and non-formal education for SD needs to be strengthened (Gokool-Ramdoos & Rumjaun, 2017). In another study, in the meta-analysis of 34 graduate theses and 11 articles, sustainable development awareness and views on sustainable development were predominantly included (Özerdinç, Kızılay & Hamalosmanoğlu, 2022). Physics course outcomes should be restructured for practice, and the studies should be practice-oriented. In addition, practice-oriented outcomes should be included while creating educational strategies.

This study found that the learning objectives related to SD aim to improve the internal efficiency of education (objectives representing the cognitive domain) but not external efficiency (objectives representing the affective and psychomotor domains). In other words, the identified learning objectives do not encourage students to acquire behaviors representing the external efficiency of education, such as creating a more livable world, having environmental awareness, and contributing to environmental protection. Lessons at school should encourage students to critically consider the relationships between humans and nature (Spannring, 2017). Accordingly, learning objectives that aim to raise awareness regarding sustainable development's environmental, economic, and social pillars contribute to SD. High school physics curricula should feature more learning objectives related to RBT's cognitive, affective, and psychomotor domains in a hierarchical manner. This will encourage the utilization of cleaner production processes, the production of eco-friendly products, and the use of fewer resources to ensure sustainability. In addition, increasing the number of learning objectives related to SD and aimed

Erdemir, M. (2025). Examining the learning objectives related to sustainable development in high school physics curricula vis-à-vis the sustainable development goals and revised Bloom's taxonomy. *Online Journal of Mathematics, Science and Technology Education (OJOMSTE)*, 6(1), 35-55.

at improving RBT's cognitive, affective, and psychomotor domains will ultimately contribute to the world's carrying capacity. In other words, the objectives aimed at improving the internal efficiency of education should also contribute to external efficiency and consequently create value. More learning objectives to enhance RBT's cognitive, affective, and psychomotor domains should be included in the curricula. Learning objectives are mediated by different direct outputs of the education system: cognitive skills, attitudes, and behaviors (Lockheed & Hanushek, 1994).

To achieve the UN SDGs by 2030, more learning objectives related to SD must be included in physics curricula. UNESCO emphasized the need for all learners to acquire the knowledge and skills needed to promote SD (UNESCO, 2015). Such knowledge and skills should promote sustainable lifestyles, a clean environment, human rights, equality, global citizenship, and appreciation of cultural diversity and cultural contribution to SD (UNESCO, 2015). To preserve a livable world for present and future generations, learning objectives related to sustainability and enhancing the cognitive, affective, and psychomotor domains should be taught at every stage of education. At the primary school level, SD-related learning objectives should focus on helping students gain knowledge. The relevant attitudes, behaviors, and knowledge should be promoted at the secondary school level. In undergraduate and postgraduate education, the appropriate knowledge should be reinforced with applied activities, helping students acquire the target attitudes and behaviors. Higher-order achievements should be emphasized in education, and investments in education should be made to contribute to SD. The literature stresses that a country's investment in quality education is essential for its SD and economic growth (Barro & Lee, 2012; Hanushek & Kimko, 2000; De la Fuente, 2011; Hanushek & Woessmann, 2012). Themes oriented toward sustainability education should be included in the curricula of all courses across disciplines (Tilbury & Wortman, 2004). To meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs (Brundtland, 1987), the aims of SD must be realized globally.

Conclusion

The following conclusions were drawn about the outcomes of the physics course.

- 1- Only 20 out of 213 objectives are related to SD.
- 2- 20 objectives are at the cognitive learning level, according to RBT.
- 3- Since 20 objectives are not included in RBT's affective and psychomotor learning levels, they cover cognitive learning levels.

Recommendations

Institutions and organizations have important roles in achieving the UN's 2030 SDGs. Time and resources should be allocated to facilitate change in students' thinking and behavior towards SD, use participatory and experiential learning, and encourage critical thinking, imagining future scenarios and practical knowledge. Educational institutions should integrate more SD-related topics into their curricula and learning processes. Lessons should include objectives related to each topic, and the objectives should reflect metacognition. The number of learning objectives in the physics curriculum that help students acquire knowledge, attitudes, and behaviors that promote SD should be increased.

References

- Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., Airasian, P. W., Cruikshank, K. A., Mayer, R. E., Pintrich, P. R., Raths, J., & Wittrock, M. C. (Ed.). (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives* (Complete edition). Longman.
- Aydın, M. (1988). "Education Management", Hatipoğlu Publishing House, .2. Basım, Ankara.
- Barro, R. J., & Lee, J.-W. (2012). A new data set of educational attainment in the world, 1950–2010. *Journal of Development Economics*, pp. 104, 184–198.
- Baum, R. (2021). Sustainable Development /A Modern Understanding of The Concept. *Annals Page*, Vol. XXIII, No. (2), pp. 8–29. DOI: 10.5604/01.3001.0015.0026
- Bell, D. V. J. (2016). Twenty-first-century education: transformative education for sustainability and responsible citizenship. *Journal of Teacher Education for Sustainability*, 18, 48-56.
- Berglund, T., Gericke, N and Chang Rundgren, S. N.(2014). “The Implementation of Education for Sustainable Development in Sweden: Investigating the Sustainability Consciousness among Upper Secondary Students.” *Research in Science and Technological Education*, 32 (3): 318–339.
- Bonnett, M. (2007). Environmental education and the issue of nature. *Journal of Curriculum Studies*, 39(6), 707–721. doi:10.1080/00220270701447149.
- Bonnett, M. (2015). Sustainability, the metaphysics of mastery and transcendent nature. In *Sustainability* (pp. 25–39). Routledge.
- Bowen, A. G. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Bruntland, G. (1987). "Our Common Future: The World Commission on Environment and Development", Oxford, Oxford University Press.
- Bülbul, S. (1983). "Education Planning and Expenditures" *Education in the Republican Era M. Eđt. Basımevi*, 1983.
- Cambridge Assessment International Education. (2019). Metacognition. <https://www.cambridgeinternational.org/Images/272307-metacognition.pdf> [[Google Scholar](#)]
- Dale, A. & Newman, L. (2005). "Sustainable development, education, and literacy,". *International Journal of Sustainability in Higher Education*, Vol. 6 No. 4, pp. 351–362. <https://doi.org/10.1108/14676370510623847>.
- De Haan, G. (2006). “The BLK ‘21’ programme in Germany: A ‘Gestaltungskompetenz’-Based Model for Education for Sustainable Development.” *Environmental Education Research*, 12 (1): 19–32. doi:10.1080/13504620500526362. [[Google Scholar](#)]
- De la Fuente, A. (2011). Human capital and productivity. *Nordic Economic Policy Review*, 2(2), 103-132. <http://pareto.uab.es/wp/2011/86011.pdf>
-
- Erdemir, M. (2025). Examining the learning objectives related to sustainable development in high school physics curricula vis-à-vis the sustainable development goals and revised Bloom's taxonomy. *Online Journal of Mathematics, Science and Technology Education (OJOMSTE)*, 6(1), 35-55.

- Demirtaş, A. (1991). Quality in Education: In Its Present and Future: "Improving Quality in Education". Directorate of Culture College, Istanbul, pp.28–29.
- Demirtaş, A. (2012). Quality in Education: In Its Present and Future: "Developing Quality in Education," Directorate of Culture College, Istanbul, 1991, pp.28–29.
- Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry. *American Psychologist*, 34(10), 906–911. <https://doi.org/https://doi.org/10.1037/0003-066X.34.10.906>
- Gokool-Ramdoo, S. and Rumjaun, A. (2017). Education for sustainable development: Connecting the dots for sustainability. *Journal of Learning for Development, Commonwealth of Learning* 4(1). Available: <http://www.jl4d.org/index.php/ej14d/article/view/170>.
- Gómez-Olmedo, A.M. Valor, C. & Carrero, I.(2020). Mindfulness in education for sustainable development to nurture socioemotional competencies: a systematic review and meta-analysis. *Environmental Education Research*. Vol. 26, n°. 11, pp. 1527 – 1555. OI reference: 10.1080/13504622.2020.1777264.
- Hanushek, E. A., and Kimko, D. D. (2000). Schooling, labor-force quality, and the growth of nations. *American Economic Review*, 90(5), 1184–1208.
- Hanushek, E. A., and Woessmann, L. (2012). Do better schools lead to more growth? Cognitive skills, economic outcomes, and causation. *Journal of Economic Growth*, 17(4), 267–321.
- Kahn, R. (2010). Critical pedagogy, eco-literacy, & planetary crisis: The eco pedagogy movement. New York, NY: Peter Lang.
- Kopnina, H. (2012). Education for Sustainable Development (ESD): The turn away from ‘environment’ in environmental education? *Environmental Education Research*, 18(5), 699–717. doi:10.1080/13504622.2012.658028.
- Kopnina, H. (2020). Education for the future? Critical evaluation of education for sustainable development goals, *The Journal of Environmental Education*, DOI: 10.1080/00958964.2019.1710444. To link to this article: <https://doi.org/10.1080/00958964.2019.1710444>.
- Kopnina, H., and J. Blewitt. 2014. Sustainable Business: Key Issues. New York: Routledge. [Crossref], [Google Scholar].
- Krathwhol, D. R., 2002,. A revision of Bloom taxonomy: an overview. *Theory Into Practice*, 212-264
- Lockheed, M. E. & Hanushek, E. (1994). Concepts of educational efficiency and effectiveness. Human Resources Development and Operations Policy Working Papers No. 24. Washington, DC: World Bank.
- Lockheed, M. E. & Hanushek, E. (1994). Concepts of educational efficiency and effectiveness. Human Resources Development and Operations Policy Working Papers No. 24. Washington, DC: World Bank.
- MEB. (2018). Secondary education Physics Course Curriculum. Board of Education. Ankara
-
- Erdemir, M. (2025). Examining the learning objectives related to sustainable development in high school physics curricula vis-à-vis the sustainable development goals and revised Bloom’s taxonomy. *Online Journal of Mathematics, Science and Technology Education (OJOMSTE)*, 6(1), 35-55.

- Molina-Motos, D. (2019). Ecophilosophical principles for an ecocentric environmental education. *Education Sciences*, 9(1), 37. doi:10.3390/educsci9010037.
- Nasibulina, A. (2015). Education for sustainable development and environmental ethics. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 214, 1077-1082.
- Nemetz, P. (2013). *Business and Sustainability Challenge: An Integrated Perspective*. New York: Routledge. [[Google Scholar](#)].
- Nocella, A. (2007). Unmasking the animal liberation front using critical pedagogy: Seeing the ALF for who they are. *Journal for Critical Animal Studies*, pp. 1, 1–10.
- O’Flaherty, J & Liddy, M (2018) The impact of development education and education for sustainable development interventions: a synthesis of the research. *Environmental Education Research*, 24:7, 1031–1049, DOI: 10.1080/13504622.2017.1392484 To link to this article: <https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1392484>.
- Ojala, M. (2016). Facing anxiety in climate change education: From therapeutic practice to hopeful transgressive learning. *Canadian Journal of Environmental Education (CJEE)*, 21, 41-56. <https://cjee.lakeheadu.ca/article/view/1393>
- Özerdinç, F., Kızılay, E., & Hamalosmanoğlu, M. (2022). Eğitimde Sürdürülebilir Kalkınma İle İlgili Yapılan Çalışmaların Analizi: Bir Meta-Sentez Çalışması. *Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 6(1), 33-51. <https://doi.org/10.38122/ased.976188>
- Papenfuss, J. T. 2019. “Inside-out Pedagogies: Transformative Innovations for Environmental and Sustainability Education.” Doctoral diss., Arizona State University. [[Google Scholar](#)]
- Prokopenko, J. (2001). *Productivity Management* (trans: O. Baykal., N. Atalay, E. Fidan), Ankara: MPM Publication (476).
- Rees, W. (2010). What’s blocking sustainability? *Human nature, cognition, and denial. Sustainability: Science, Practice and Policy*, 6(2), 13–25. <https://doi.org/10.1080/15487733.2010.11908046>
- Santín, D. and Sicilia, G. (2014). The teacher effect: An efficiency analysis from a natural experiment in Spanish primary schools. Workshop on efficiency in education. Lancaster University Management School. London, September 19-20.
- Saunders, L., Hewitt, D. and MacDonald A. (1995) *Education for Life: The cross-curricular themes in primary and secondary school* (Slough: NFER). [[Google Scholar](#)]
- Shulla, K, Leal Filho, W, Lardjane, S, Sommer, JH and Borgemeister, C (2020). Sustainable development education in the context of the 2030 Agenda for Sustainable Development. *International Journal of Sustainable Development and World Ecology*, 27 (5). pp. 458-468. ISSN 1350-4509.
- Sitka-Sage, M. D., Kopnina, H., Blenkinsop, S., & Piersol, L. (2017). Rewilding Education in Troubling Times; or, Getting Back to the Wrong Post-Nature. *Visions for Sustainability*, 8, 20-37. <https://doi.org/10.13135/2384-8677/2334> .

Erdemir, M. (2025). Examining the learning objectives related to sustainable development in high school physics curricula vis-à-vis the sustainable development goals and revised Bloom’s taxonomy. *Online Journal of Mathematics, Science and Technology Education (OJOMSTE)*, 6(1), 35-55.

- Spannring, R. (2017). Animals in environmental education research. *Environmental Education Research*, 23(1), 63-74
- Tilbury & Wortman (2004). Engaging People In Sustainability. IUCN Commission on Education and Communication (CEC) IUCN – The World Conservation Union.
- Tilbury & Wortman (2004). Engaging People In Sustainability. IUCN Commission on Education and Communication (CEC) IUCN – The World Conservation Union.
- UNESCO (2014). Global citizenship education: preparing learners for the challenges of the 21st century.
- Unesco. (2005). Education for Sustainable Development in Action. Technical Paper No. 2. Paris.
- UNESCO. (2005). United Nations Decade of Education for Sustainable Development 2005–2014: UNESCO International Implementation Scheme; Paris, France.
- UNESCO. (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. <https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs>.
- Wamsler, C., J. Brossmann, H. Hendersson, R. Kristjansdottir, C. McDonald, and P. Scarampi. (2018). “Mindfulness in Sustainability Science, Practice, and Teaching.” *Sustainability Science*, 13 (1): 143–162. doi:10.1007/s11625-017-0428-2. [[Google Scholar](#)]
- Washington, H. (2015). Is ‘sustainability’ the same as ‘sustainable development’? In H. Kopnina & E. Shoreman-Ouimet (Eds), *Sustainability: Key issues* (pp. 359–376). New York, NY: Routledge.
- Washington, H. (2018). Education for wonder. *Education Sciences*, 8(3), 125–139. doi:10.3390/educsci8030125.
- Wijkman, A., and J. Rockström. (2012). *Bankrupting Nature: Denying Our Planetary Boundaries*. New York: Routledge. [[Google Scholar](#)]
- Yadong, Y (2013). "Eco-efficiency trends in China, 1978-2010:decoupling environmental pressure from economic growth". *Ecological Indicators*. 24: pp. 177–184.
- Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). *Qualitative research methods in social sciences*. (6. Edition). Ankara: Distinguished.

ETİK ve BİLİMSEL İLKELER SORUMLULUK BEYANI

Bu çalışmanın tüm hazırlanma süreçlerinde etik kurallara ve bilimsel atıf gösterme ilkelerine riayet edildiğini yazar(lar) beyan eder. Aksi bir durumun tespiti halinde OJOMSTE'nin hiçbir sorumluluğu olmayıp, tüm sorumluluk makale yazarlarına aittir.

ARAŞTIRMACILARIN MAKALEYE KATKI ORANI BEYANI

1. yazar katkı oranı : % 100